

ЕХОКАРДИОГРАФИЯТА ПРИ ХИПЕРТРОФИЧНА КАРДИОМИОПАТИЯ – ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТ НА ДИАГНОЗАТА

И. Байрактарова, И. Петрова, Ц. Дойчинова, Б. Георгиев

Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница – София

ECHOCARDIOGRAPHY IN HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY – STILL A CHIEF DIAGNOSTIC TOOL

I. Bayraktarova, I. Petrova, T. Doychinova, B. Georgiev

Clinic of Cardiology, National Heart Hospital – Sofia

Резюме. Хипертрофичната кардиомиопатия е една от най-честите наследствени кардиомиопатии в ежедневната практика. Различната фенотипни изяви и хемодинамични особености често превръщат диагностиката и терапията в клинично предизвикателство. Диагностиката и образното проследяване на кардиомиопатиите стават все по-мултимодални. Въпреки новите изобразителни възможности, ключова роля в първичния диференциалнодиагностичен процес, в проследяването на пациентите, независимо от предприетия терапевтичен подход, и в скрининга на родствениците продължава да се пада на ехокардиографията. Ето защо доброто познаване на ехокардиографските методи за оценка при тези пациенти, на практическите особености и възможните грешки по време на изследването, е съществена предпоставка за високо качество на полагащата грижа. Прецизните систематични измервания и описания на находката при всеки пациент са в основата на доброто проследяване, адекватно планиране и преоценка на терапията и на безпроблемна екипна грижа за пациента от различни специалисти. Противоречиви или непоследователни резултати от образните изследвания, разминавания в образната находка и в клиниката, както и необходимост от специализирана терапия са основателни причини за насочване на пациента за етапна оценка в експертен център по ХКМП.

Ключови думи: ехокардиография, ехокардиографска работна проба, интервенционална ехокардиография, хипертрофична кардиомиопатия, обструкция на левокамерния изходен път, алкохолна септална аблация, септална миектомия, глобален надлъжен стрейн

Адрес за кореспонденция: д-р Искра Байрактарова, дм, Отделение по неинвазивна кардиология, Национална кардиологична болница – София, ул. „Коньовица“ №65, 1309 София, тел.: 0889327118; e-mail: i.bayraktarova@yahoo.com

Abstract. Hypertrophic cardiomyopathy is one of the most common hereditary cardiomyopathies in daily practice. The different phenotypic manifestations and hemodynamic features often make diagnosis and therapy a clinical challenge. Diagnosis and imaging follow-up of cardiomyopathies are becoming increasingly multimodal. Despite the new imaging capabilities, echocardiography continues to play a key role in the primary differential diagnostic process, in the follow-up of patients, regardless of the therapeutic approach taken, and in the screening of relatives. Therefore, good knowledge of echocardiographic methods for assessment in these patients, of practical features and possible errors during the examination, is an essential prerequisite for high quality care. Precise systematic measurements and descriptions of the finding in each patient are the basis of good follow-up, adequate management planning and reassessment of therapy, and of seamless team care for the patient by various specialists. Conflicting or inconsistent imaging findings, discrepancies in imaging findings and clinical presentation, and the need for specialized therapy are valid reasons for referring the patient for a staged evaluation to an expert center for HCM.

Key words: echocardiography, stress echocardiography, interventional echocardiography, hypertrophic cardiomyopathy, left ventricular outflow tract obstruction, alcohol septal ablation, septal myectomy, global longitudinal strain

Address for correspondence: Iskra Bayraktarova, MD, PhD, Department of Noninvasive, Cardiology Clinic, National Heart Hospital – Sofia, Koniovitsa 65 Str, BG – 1309 Sofia, tel.: +359 889 327 118; e-mail: i.bayraktarova@yahoo.com

ВЪВЕДЕНИЕ

Кардиомиопатиите са група състояния, при които сърдечният мускул има структурни и функционални нарушения при липса на коронарна артериална болест (КАБ), хипертония, клапно заболяване и вродено сърдечно заболяване, достатъчни да обяснят наблюдаваните миокардни промени [1]. Историческото делене на първична и вторична кардиомиопатия, което поставя акцента върху липсата или наличието на системни извънсърдечни прояви на заболяването, постепенно губи водещото си място в класификацията. В Препоръките на Европейското кардиологично дружество, публикувани през 2024 г., за първи път се обобщава темата за кардиомиопатиите и фокусът се поставя върху морфофункционалната (фенотипна) класификация на кардиомиопатиите. В препоръчания алгоритъм следващата стъпка е да се уточни фамилен (наследствен) или нефамилен (ненаследствен) подтип на кардиомиопатията въз основа на находката от инструменталните и лабораторни изследвания и едва тогава се преминава към конкретна етиологична диагноза, независимо от наличието на системна компонента [2, 3]. Въпреки това не трябва да се подценява диференциалнодиагностичното значение на конкретните системни прояви при някои специфични кардиомиопатии и те активно да се търсят в рамките на началното клинично и диагностично уточняване на пациента.

Хипертрофичната кардиомиопатия по литературни данни е най-често срещаната кардиомиопатия, с обичайно цитирана честота в популацията около 1/500. Ако се направи разделяне по възрастови групи, се установява едно покачване на честотата с увеличаване на възрастта, което, от една страна, се дължи на по-ясна и пълна изява (пенетрантност) на генетичните подтипове с напредване на възрастта, а от друга – с увеличаване честотата на някои фенотипни изяви, хемодинамичния профил, клинична картина и прогната, което е и основната причина едва 1/6 от пациентите да са адекватно диагностицирани и проследявани. Все по-детайлното и мултимодално изследване на пациентите в тази популация вероятно ще доведе до допълнително прецизиране на заболяемостта и изявата в общата и в специфични популации [12-15].

Въпреки че последното методично указание за подход спрямо пациентите с кардиомиопатии се фокусира върху използването на мултимодалните изобразителни техники в тази сложна нозологична група, ехокардиографията (ЕхоКГ) остава основният скринингов изобразителен метод, който се при-

INTRODUCTION

Cardiomyopathies are a group of conditions in which the heart muscle is structural and functional disordered in the absence of coronary artery disease (CAD), hypertension, valvular disease and congenital heart disease, sufficient to explain the observed myocardial changes [1]. The historical division of primary and secondary cardiomyopathy, which emphasizes the absence or presence of systemic extracardiac manifestations of the disease, is gradually losing its leading place in the classification. The relevant guidelines of the European Society of Cardiology, published in 2024, for the first time summarize the topic of cardiomyopathies and focus on the morpho-functional (phenotypic) classification of cardiomyopathies. In the recommended algorithm, the next step is to specify the familial (hereditary) or non-familial (non-hereditary) subtype of cardiomyopathy based on the findings from instrumental and laboratory studies and only then proceed to a specific etiological diagnosis, regardless of the presence of a systemic component [2, 3]. However, the differential diagnostic significance of specific systemic manifestations in some specific cardiomyopathies should not be underestimated and they should be actively sought within the initial clinical and diagnostic work-up of the patient.

According to literature data, hypertrophic cardiomyopathy is the most common cardiomyopathy, with a commonly cited incidence in the population of about 1:500. If we divide by age groups, an increase in incidence with increasing age is found, which on the one hand is due to a clearer and more complete manifestation (penetrance) of genetic subtypes with advancing age, and on the other hand – to an increase in the frequency of some phenocopies in middle and old age [2-11]. The disease is heterogeneous, with differences in phenotypic expression, hemodynamic profile, clinical presentation, and prognosis, which is a major reason why only one sixth of patients are adequately diagnosed and followed up. Increasingly detailed and multimodal examination of patients in this population will likely lead to further refinement of the morbidity and presentation in the general and specific populations [12-15].

Although the latest guidelines for management of patients with cardiomyopathies focus on the use of multimodal imaging techniques in this complex nosological group, echocardiography remains the main screening imaging method that is most widely used in clinical centers. Echocardiography (EchoCG) has the widest

лага най-широко в клиничните центрове. ЕхоКГ има най-широка достъпност в реалната практика и запазва основната си роля при планиране и осъществяване на интервенционални и оперативни терапевтични намеси, при определяне на прогнозата и при дългосрочното проследяване на пациентите. Същевременно и самата ЕхоКГ методика напредва и се развива. Ето защо е изключително важно да се познават възможностите и приложенията на отделните методи и техники на всеки един етап от процеса, силните и слабите страни и практическите особености.

С дидактична цел и поради изобилието от практически студии, насочени към диференциалната диагноза на някои специфични кардиомиопатии, свързани с хипертрофия (амилоидоза, болест на Anderson-Fabry), както и към диференциалната диагноза на някои съществени фенокопия (т.нар. в класическата кардиологична школа *хипертонично сърце*, но също така на *спортното сърце*, а и някои гранични варианти на аортна клапа болест), в настоящия обзор ще се съсредоточим върху особеностите на **идиопатичната хипертрофична кардиомиопатия**, и оттук нататък в текста под хипертрофична кардиомиопатия ще имаме предвид единствено нея.

ЕХОКАРДИОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА ХИПЕРТРОФИЧНАТА КАРДИОМИОПАТИЯ

Хипертрофичната кардиомиопатия (ХКМП) се дефинира като наличие на левокамерна хипертрофия с дебелина на стената над 15 mm в който и да е сегмент от камерата, при липса на други потенциални сърдечни, системни, синдромни или метаболитни заболявания, които могат да причинят задебеляване на миокарда [1, 2, 12].

ЕхоКГ е основен скринингов метод в кардиологията и се прилага при всички кардиологични заболявания, както за поставяне на диагноза, така и при периодичното проследяване на съответни прицелни групи пациенти [16]. При хипертрофичната обструктивна кардиомиопатия (ХОКМП) освен в поставянето на диагнозата и определянето на хемодинамичния профил на обструкция, ЕхоКГ има основна роля при преценката на показанията за интервенционален или хирургичен подход при септум-редуциращите терапии, както и впоследствие при проследяване на ефекта. С текущото навлизане в българската клиничната практика на първия специфичен перорален медикамент за ХОКМП от класа на миозиновите инхибитори (мавакамтен), ролята на ЕхоКГ при дозиране на лекарството и при определяне на терапевтичния ефект става още по-голяма. Ето защо практикуващият ехографист следва да е добре запознат с критериите и пара-

accessibility in real practice and retains its main role in planning and implementing interventional and surgical therapeutic interventions, in determining patient prognosis and managing long-term follow-up of patients. At the same time, the echocardiographic methodology itself is progressing and developing. Therefore, it is extremely important to know the capabilities and applications of individual methods and techniques at each stage of the process, their strengths and weaknesses and practical features.

For didactic purposes and due to the abundance of practical studies aimed at the differential diagnosis of some specific cardiomyopathies associated with hypertrophy (amyloidosis, Anderson-Fabry disease), as well as the differential diagnosis of some significant phenocopies (the so-called "*hypertensive heart*" in classical cardiology, but also the "*athletic heart*", and some borderline variants of aortic valve disease), in this review we will focus solely on the features of **idiopathic hypertrophic cardiomyopathy**, and from now on in the text under hypertrophic cardiomyopathy we will only reference that.

ECHOCARDIOGRAPHIC DIAGNOSIS OF HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY

Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is defined as the presence of left ventricular hypertrophy with a wall thickness of more than 15 mm in any segment of the chamber, in the absence of other potential cardiac, systemic, syndromic or metabolic diseases that can cause myocardial thickening [1, 2, 12].

Echocardiography (EchoCG) is a basic screening method in cardiology and is applied in all cardiac diseases, both for diagnosis and for periodic follow-up of relevant target groups of patients [16]. In hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM), in addition to diagnosis and determination of the hemodynamic profile of obstruction, EchoCG has a fundamental role in assessing the indications for interventional or surgical approach in septum-reduction therapies, as well as subsequently in monitoring the effect. With the current introduction into Bulgarian clinical practice of the first specific oral drug for HOCM from the class of myosin inhibitors (mavacamten), the role of EchoCG in dosing the drug and determining the therapeutic effect becomes even greater. Therefore, the practicing echocardiographer should be well acquainted with the criteria and parameters that establish

метрите, при които се поставя диагнозата ХКМП, както и със ситуациите, налагащи приложението на допълнителни ехокардиографски прийоми или изискващи насочване към специализиран експертен център за диференциалнодиагностично уточняване и потенциално лечение.

Чрез ЕхоКГ изследване може да се постави диагнозата ХКМП при голяма част от пациентите. Също така следва да се даде подробно описание на структурните промени в миокарда; да се установи наличието на обструкция в изходния тракт на лява камера (ЛК) и да се характеризират нейните специфични механизми и тежест; да се опишат структурните и функционални особености на митралната клапа и прилежащия ѝ подклапен апарат, както и да се идентифицират специфични находки, свързани с индивидуалния риск на пациента от внезапна сърдечна смърт (ВСС) [2, 12, 15, 17-19].

Хипертрофия на камерния миокард

Дебелината на стената на ЛК е обикновено параметърът, който първи предизвиква съмнение за наличието на ХКМП. Прецизното измерване е критично и за поставяне на диагнозата, която по определение се базира на дебелина на стената ≥ 15 mm в стандартната популация и ≥ 13 mm за пациенти с различни генетични маркери или в условия на скрининг сред кръвните роднини на потвърден пациент. ХКМП често се характеризира с асиметрична или неравномерна хипертрофия и въпреки че обичайно най-засегнатата зона е септумът, максималната хипертрофия може да засяга всеки сегмент от камерата.

Ето защо е съществено да се огледат и измерят дебелините на всички ЛК сегменти, достъпни за наблюдение. Измерванията на септума следва да включват само компактния (плътен) миокард и да не се включват папиларни мускули или структури от дясната камера – криста суправентрикуларис, трабекуларизации или подклапни структури, прилежащи на трикуспидалната клапа [20, 21]. При оценката на дебелината на задната стена на ЛК следва да се внимава за хордални структури, като стандартно измерването се осъществява на камерно ниво дистално от ръбовете на митралните клапни платна.

Практичен подход е засичане на измерването в ортогонални проекции, на сходно ниво в камерата. Измерванията следва да съвпадат в различните ортогонални проекции. Особено ценно е, ако ехографската машина позволява паралелното получаване на два ортогонални образа (в случая PLAX и PSAX), тъй като този подход е категорично доказателство, че измерванията са на едно и също ниво, а също така верифицира перпендикулярните на стената измервания.

Ако едновременните ортогонални проекции са невъзможни, не трябва да се подценява мястото на

the diagnosis of HCM, as well as with the situations that require the use of additional echocardiographic techniques or require referral to a specialized expert center for differential diagnostic clarification and potential treatment.

Echocardiographic examination can establish the diagnosis of HCM in a large proportion of patients. It should also provide a detailed description of the structural changes in the myocardium; to establish the presence of obstruction in the outflow tract of the left ventricle and characterize its specific mechanisms and severity; to describe the structural and functional features of the mitral valve and adjacent subvalvular apparatus, and to identify specific findings related to the patient's individual risk of sudden cardiac death (SCD) [2, 12, 15, 17-19].

Ventricular hypertrophy

The thickness of the left ventricular (LV) wall is usually the parameter that first raises suspicion for the presence of HCM. Accurate measurement is also critical for the diagnosis, which is defined as a wall thickness of ≥ 15 mm in the general population and ≥ 13 mm in patients with available genetic markers or in the setting of screening among blood relatives of a confirmed patient. HCM is often characterized by asymmetric or uneven hypertrophy, and although the septum is usually the most affected area, maximal hypertrophy can affect any segment of the chamber.

Therefore, it is essential to visualize and measure the thicknesses of all LV segments that are available for observation. Measurements of the septum should include only the compact (dense) myocardium and should not include papillary muscles or structures of the right ventricle - the crista supraventricularis, trabecularizations or subvalvular apparatus of the tricuspid valve [20, 21]. In assessing the thickness of the LV posterior wall, care should be taken with chordal structures, and the measurement is typically performed at the ventricular level distal to the mitral valve leaflets tips.

A practical approach is to acquire measurements in orthogonal projections, at a similar level in the chamber. The measurements should be equal in the different orthogonal projections. It is especially valuable if the ultrasound machine allows the simultaneous acquisition of the two orthogonal images (in this case PLAX and PSAX), as this approach verifies that the measurements are perpendicular to the wall.

If simultaneous orthogonal projections are impossible, the place of the classical one-dimensional image

класическото едноразмерно изображение. M-mode измерванията ни дават добра пространствена и времева разделителна способност, подпомагат отделянето на миокарда от околните близкоприлежащи структури и позволяват визуален контрол за перпендикулярност на лъча (и съответно измерването) спрямо ЛК стена.

Освен измерване на дебелините по сегменти, ЕхоКГ заключение обикновено включва нагледно описание на разпространението на хипертрофията. Има набор от *класически* и добре навлезли в практиката описания, които предават голямо количество образна информация. Често хипертрофията е асиметрична и най-изразена за предния септум. В преобладаващата част от случаите това е зоната с максимална хипертрофия. Вариантите включват сигмоиден септум, „обърната“ форма на септума (т.нар. С-септум), концентрична хипертрофия, хипертрофия на среднокамерно ниво и върхова хипертрофия [13]. Различните типове хипертрофия имат различна степен на корелация с генетично потвърждение на диагнозата, като *сигмоидният* септум е с най-ниска, а *обърнатият* септум – с най-висока [22]. Съществено от клинична гледна точка е, че пациентите с патогенетични мутации имат по-изразена хипертрофия независимо от конкретната ѝ форма, спрямо пациентите без такива мутации. Това донякъде обяснява и по-високата честота на нежелани събития при пациентите с положителна генетика [23].

Хипертрофията при ХКМП е непоследователна – може да включва от един до няколко или всички сегменти на ЛК. При почти 40% от пациентите хипертрофията обхваща поне 2 сегмента, но вариантите с концентрична равномерна хипертрофия са изключително редки. Изолирана хипертрофия, засягаща само върховите зони, също е рядко наблюдавана – честотата на този вариант в западния свят и у нас е под 1% [24]. За да се характеризира хипертрофията като асиметрична освен визуалната преценка, следва да се измери индекс *септум/задната стена*. Критерий за асиметрична хипертрофия е стойност на съотношението $> 1,3$ (за нормотензивни пациенти) и над 1,5 (при пациенти с придружаваща артериална хипертония).

Макар и честа, асиметричната хипертрофия не е специфична за ХКМП – среща се също при артериална хипертония, при състояния, свързани с деснокамерна (ДК) хипертрофия, при преживян инфаркт (особено засягащ среден и върхов септум или долна и задна стена) на фона на предшестваща хипертрофия [14, 18]. Точното разпределение на хипертрофията носи малка добавена клинична стойност извън оценка на чисто анатомичните рискове за възникване на определени хемодинамични находки, от една страна, и от друга – по-трудното

should not be underestimated. M-mode measurements give us good spatial and temporal resolution, help separate the myocardium from the surrounding adjacent structures and allow visual control of the perpendicularity of the beam (and therefore the measurement) to the LV wall.

In addition to segmental thickness measurements, echocardiographic findings usually include a visual description of the extent of hypertrophy, with a range of “classical” and well-established descriptions that convey a large amount of imaging information. Hypertrophy is usually asymmetric, with the anterior septum most affected and, in the majority of cases, the area of maximal hypertrophy. Variants include sigmoid septum, “inverted” septum (so-called C-septum), concentric hypertrophy, midventricular hypertrophy, and apical hypertrophy [13]. Different types of hypertrophies have varying degrees of correlation with genetic confirmation of the diagnosis, with sigmoid septum having the lowest and “inverted” septum having the highest [22]. It is clinically significant that patients with pathogenic mutations have more pronounced hypertrophy, regardless of its specific form, compared to patients without such mutations, which partly explains the higher incidence of adverse events [23].

It is characteristic that hypertrophy in HCM is inconsistent – it can involve one to several or all segments of the LV. In almost 40% of patients, hypertrophy involves at least 2 segments, but variants with concentric uniform hypertrophy are extremely rare. Isolated hypertrophy affecting only the apical zones is also rarely observed – the frequency of this variant in the Western world and in our country is below 1% [24]. In order to characterize hypertrophy as asymmetric, in addition to visual assessment, the *septum/posterior wall* index should be measured. The criterion for asymmetric hypertrophy is a ratio value > 1.3 (for normotensive patients) and above 1.5 (in patients with concomitant arterial hypertension).

Although common, asymmetric hypertrophy is not specific to HCM – it is also found in arterial hypertension, in conditions associated with right ventricular (RV) hypertrophy, in previous infarction (especially affecting the mid- and apical septum or inferior and posterior wall) against the background of existing hypertrophy [14, 18]. The exact distribution of hypertrophy brings little added clinical value, beyond the assessment of purely anatomical risks for the occurrence of certain hemodynamic findings on the one hand, and on the

изобразяване в някои локации (например върхово), което може да наложи допълнително обследване вкл. с ехографски контраст.

Във времето са разработени няколко ЕхоКГ индекса, които цифрово изобразяват степента и разпространението на ЛК хипертрофия. Wigle и съавт [25] предлагат точкова система, която отразява степента на хипертрофия, започвайки от 15 mm, и разпространението ѝ от базата към върха. При изчислението се включват измерванията от апикална четирикухинна позиция (A4C) за септума и парастернална по късата ос на нивото на ръбовете на митралната клапа за предно-латералната хипертрофия. Spirito и съавт [26] пък използват система, базирана на образи по дългата и късата ос парастернално, плюс апикални образи. Степента на цялостна хипертрофия се определя като лека, ако включва един сегмент, умерена – при 2 сегмента, и тежка, ако засяга три и повече сегмента. Може да се изчисли и индекс на хипертрофия, т.нар. *индекс на Spirito-Maron* като сбор от максималната хипертрофия за всеки сегмент. Реално най-клинично използваният индекс е за *максималната измерена хипертрофия (maximal wall thickness – MWT)*.

Spirito и съавт [27] показват, че максимална дебелина от ≥ 30 mm, която се среща при $\sim 10\%$ от пациентите с ХКМП, е маркер за сериозен дългосрочен риск от ВСС. Този параметър се включва в актуалния калкулатор за 5-годишен риск от ВСС при ХОКМП [28]. Такава екстремна хипертрофия се среща по-рядко при възрастни пациенти, вероятно както поради свързания риск от ВСС, така и поради плавно настъпващото с възрастта и клиничния прогрес на заболяването ремоделиране на камерата.

Степента на ЛК хипертрофия като цяло варира през различните етапи на живота. Въпреки че образът на хипертрофична кардиомиопатия може да се наблюдава при малки деца и младежи, рядко се установява екстремна хипертрофия в първите години от живота освен в ситуациите на подлежаща болест на натрупването. Границата за хипертрофия в детството е над две стандартни отклонения за пола и възрастта (z-score над 2). При засегнати индивиди често се наблюдава бърз прогрес в юношеството и втората декада, което обяснява препоръката за фамилен скрининг след 10-ата година от живота [2, 3, 12]. При някои генетични варианти левокамерната хипертрофия достига плато в третата декада, а при други продължава да напредва и след това. Наблюдаваната тенденция за пълна пенетрантност до около петата декада обяснява препоръката за плавно разреждане на проследяването с времето при липса на клинична и морфологична изява до този период. При изследвания на ехокардиографски показатели заедно с генетични маркери инде-

other – the more difficult imaging in some locations (e.g. apical), which may require additional examination with echographic contrast.

Over time, several echocardiographic indices have been developed that numerically depict the degree and spread of LV hypertrophy. Wigle et al [25] propose a scoring system that reflects the degree of hypertrophy, starting at 15 mm, and its spread from the base to the apex. The calculation includes measurements from the apical four-chamber position (A4C) for the septum and parasternal short-axis at the level of the mitral valve leaflets for anterolateral hypertrophy. Spirito et al [26] use a system based on parasternal long-axis and short-axis views, plus apical views. The degree of overall hypertrophy is defined as mild if it involves one segment, moderate - if it involves 2 segments, and severe if it affects three or more segments. An index of hypertrophy, the so-called *Spirito-Maron index*, can also be calculated by summing the maximum hypertrophy for each segment. In fact, the most clinically used *index is the maximal wall thickness (MWT)*.

Spirito et al [27] showed that a maximum thickness of ≥ 30 mm, which occurs in $\sim 10\%$ of patients with HCM, is a marker of serious long-term risk of SCD. For this reason, this parameter is included in the calculations of the current 5-year risk calculator for SCD in HCM [28]. Such extreme hypertrophy is less common in older patients, probably due to both the associated risk of SCD and the gradual onset of ventricular remodeling with age and clinical progression of the disease.

The degree of LV hypertrophy generally varies throughout life. Although the hypertrophic cardiomyopathy pattern can be seen in young children and adolescents, extreme hypertrophy is rarely seen in the first years of life except in situations of underlying storage disease. The cutoff for hypertrophy in childhood is above two standard deviations for sex and age (z-score above 2). Affected individuals often show rapid progress in adolescence and the second decade, which explains the recommendation for family screening after the age of 10 [2, 3, 12]. In some genetic variants, left ventricular hypertrophy reaches a plateau in the third decade, and in others it continues to progress beyond that. The observed trend for complete penetrance until about the fifth decade explains the gradual lengthening of follow-up periods over time in the absence of clinical and morphological manifestations up until this period. In studies of echocardiographic indicators together with

кът на Spirito-Maron за хипертрофия е по-чувствителен от максималната дебелина на стената и е високо специфичен за диагноза ХКМП [29]. При възрастни пациенти, особено след 50-60-годишна възраст, напредващата при серийно проследяване хипертрофия следва да предизвика клинично подозрение за други диференциални диагнози. Това е и стимул за провеждане на генетични изследвания, ако такива не са осъществени до момента, и за специфична ехографска или друга образна диагностика в посока изключване на допълнителна патология [15, 18].

Оценката на хипертрофията задължително трябва да включва и измерване на дебелината на свободната стена на дясната камера. Дебелини над 5 mm се считат за патологични, като е важно изключването на независима патология, обременяваща тензионно дясната камера (ДК). При измерванията е съществено да се прецизират границите на миокарда и да се изключи евентуална епикардна мастна тъкан [2, 12, 20].

Съществен проблем при обективно характеризирани на ЛК хипертрофия е, че типичната асиметрия прави повечето формули, които се използват за изчисляване на левокамерната мускулна маса, практически неточни. Възможността за приложение на 3D методи е свързано с по-точни директни измервания на геометрията и масата на кухината [30] и е особено полезно при изследване на наличието, нивото и характеристиките на обструкция в ЛК или в ЛК изходен път [31]. Особен интерес представлява възможността за непосредствена оценка на ъгъла между аортата и ЛК септум като маркер за индуцируема обструкция в изходния тракт [32].

Оценка на систолната функция

Фракция на изтласкване на лява камера

Количествената оценка на фракцията на изтласкване на лява камера (ФИЛК) чрез дву- или дори триразмерна ЕхоКГ е за предпочитане. Специализираните центрове е оптимално да имат достъп до триразмерна технология и да я прилагат рутинно. Там, където това е невъзможно, се препоръчва за оценка на ФИ да се прилагат двуразмерните измервания рутинно в поне две ортогонални проекции и да се изчислява чрез метода на дисковете [2, 19, 20].

Триразмерната оценка на ФИЛК до голяма степен изключва подценяване на обемите поради скъсяване на образа. Получените стойности добре корелират с измерванията от други модалности, и особено с референтния ядрено-магнитен резонансен метод [20].

Обичайно пациентите с ХКМП имат нормална ФИЛК или дори хиперкинетична камера [33]. Ограниченията на ФИЛК са добре известни при хипертрофия и важат с пълна сила за пациентите с ХКМП – ФИЛК

genetic markers, the Spirito-Maron index for hypertrophy is more sensitive than maximum wall thickness and is highly specific for the diagnosis of HCM [29]. In older patients, especially after 50-60 years of age, progressive hypertrophy during serial follow-up should raise clinical suspicion for other differential diagnoses. This should also be an incentive for genetic studies, if such have not been performed so far, and for specific echographic or other imaging diagnostics to exclude additional pathology [15, 18].

The assessment of hypertrophy must include measurement of the thickness of the free wall of the right ventricle. Thicknesses over 5 mm are considered pathological, and it is important to exclude independent pathology that strains the right ventricle (RV). It is essential to precisely define the boundaries of the myocardium and to exclude possible epicardial fat [2, 12, 20].

A significant problem in objective characterization of LV hypertrophy is that the typical asymmetry makes most formulas used to calculate left ventricular muscle mass practically inaccurate. The possibility of applying 3D methods is associated with more accurate direct measurements of the geometry and mass of the cavity [30] and is particularly useful in investigating the presence, level and characteristics of obstruction in the LV or LV outflow tract [31]. Of particular interest is the possibility of direct assessment of the angle between the aorta and the LV septum as a marker for inducible obstruction in the outflow tract [32].

Assessment of systolic function

Left ventricular ejection fraction (LVEF)

Quantitative assessment of LVEF by two-dimensional or even three-dimensional echocardiography is preferable. It is optimal for specialized centers to have access to three-dimensional technology and to apply it routinely. Where this is not possible, it is recommended that two-dimensional measurements be routinely applied to assess LVEF in at least two orthogonal projections and calculated using the disk method [2, 19, 20].

The three-dimensional assessment of the LVEF largely excludes underestimation of volumes due to shortening of the image. The obtained values correlate well with measurements from other modalities, and especially with the reference nuclear magnetic resonance method [20].

Patients with HCM typically have normal LVEF or even hyperkinetic chambers [33]. The limitations of LVEF are well known in hypertrophy and apply with full force to patients with HCM – LVEF is a parameter

е параметър, отразяващ до голяма степен радиалната съкратимост, и често е свръхнормален при ХКМП като израз на компенсация на намалената надлъжна съкратимост при заболяването. Друга причина за нормални и свръхнормални стойности на ФИЛК е псевдонормализацията на систолните обемни индекси. Индексираният ударен обем при ХКМП често е нисък поради малките обеми на кухината на ЛК [14].

Измерваните стойности на ФИЛК са вариабилни, дори с бипланарни 2D техники, което се дължи донякъде на особености на кухината (най-вече при наличие на среднокамерна обструкция и апикална аневризма), или на неоптимален образ предно-латерално и върхово (особено с оглед ниската честота на рутинно приложение на ехо-контраст у нас). Като долна граница на нормата се препоръчва 50% [13], с предпочитание към 3D измервания и приложение на контраст, където е необходимо, както и верификация с други образни методи при съмнения (особено ЯМР).

Измерванията на тъканните скорости (tissue Doppler imaging – TDI) на стената на ЛК донякъде компенсират недостатъците на ФИЛК като параметър, като измерванията са достоверни и повторяеми при добра стандартизация на позициите. Пациентите с ХКМП често са с понижени тъканни скорости както на нивото на митралния клапен пръстен, така и в отделните региони (в хипертрофичните и в останали сегменти на ЛК), което не рядко се описва като повишена систолна вътрекамерна асинхронност [34]. Понижената систолна скорост на нивото на латералния митрален пръстен се счита за независим белег на влошена прогноза, показател за тежка систолна функция и прогрес на заболяването [35]. От друга страна, систолната асинхрония (вътрекамерно забавяне в контракцията между базалните 6 сегмента с над 45 ms) е свързана с повишен риск от ВСС [36].

При пациентите, които се проследяват дългосрочно, с времето може да се изяви промяна в миокардната морфология, свързана не с напредване на хипертрофията, а обратно – със стационарирането ѝ, или дори с изтъняване на стената на фона на клинично влошаване. Тези промени обичайно са в контекста на напредваща систолна дисфункция (ФИЛК под 50%) [37]. Такова неблагоприятно развитие се наблюдава при около 4% от пациентите на средна възраст [38, 39]. Тази фаза, често дефинирана като краен стадий на ХКМП, е свързана с прогресивна сърдечна недостатъчност (СН), съществено ремоделиране и постепенна еволюция от типичния изглед на хипертрофична, недилатирана и хиперкинетична камера към състояние на систолна дисфункция. Въпреки че основният критерий е ФИЛК под 50%, много рядко образът прилича на дилатативна кар-

that largely reflects radial contractility and is often supernormal in HCM as a compensation for the reduced longitudinal contractility in the disease. Another reason for normal and supernormal LVEF values is pseudonormalization of systolic volume indices. The indexed stroke volume in HCM is often low due to the small volumes of the LV cavity [14].

The measured values of LVEF are variable, even with biplanar 2D techniques, which is partly due to the characteristics of the cavity (especially in the presence of midventricular obstruction and apical aneurysm), or to a suboptimal anterolateral and apical image (especially in view of the low frequency of routine use of echo-contrast in our country). As a lower limit of the norm, 50% is recommended [13], with preference for 3D measurements and the use of contrast where necessary, as well as verification with other imaging methods in cases of doubt (especially cardiac MRI).

Measurements of tissue velocities (tissue Doppler imaging, TDI) of the LV wall somewhat compensate for the shortcomings of LVEF as a parameter, as the measurements are reliable and repeatable with good standardization of positions. Patients with HCM often have reduced tissue velocities both at the level of the mitral valve annulus and in individual regions (in the hypertrophic and in the remaining segments of the LV), which is often described as increased systolic intraventricular asynchrony [34]. Reduced systolic velocity at the level of the lateral mitral annulus is considered an independent sign of poor prognosis, an indicator of severe systolic function and disease progression [35]. On the other hand, systolic asynchrony (intraventricular delay in contraction between the basal six segments by more than 45 msec) is associated with an increased risk of SCD [36].

In patients who are followed up long-term, a change in myocardial morphology may appear over time, associated not with the progression of hypertrophy, but on the contrary – with its stabilization, or even with wall thinning, against a background of clinical deterioration. These changes are usually in the context of progressive systolic dysfunction (LVEF below 50%) [37]. Such an adverse development is observed in about 4% of middle-aged patients [38, 39]. This phase, often defined as the end stage of HCM, is associated with progressive heart failure (HF), significant remodeling, and gradual evolution from the typical appearance of a hypertrophic, non-dilated, and hyperkinetic chamber to a state of systolic dysfunction. Although the main criterion is

диомиопатия, като при едва половината от пациентите със систолна дисфункция се наблюдава значимо увеличаване на обемите на ЛК. Прогнозата е неблагоприятна и заради нетипичния изглед на камерата, който може да забави правилното идентифициране на систолната дисфункция. Проследяването при тази пациентска група следва да е внимателно и на индивидуална база да се прецени необходимостта от включване на подходящи терапии за СН, а също и от първична профилактика на ВСС въз основа на помпената функция и дори от включване в листа на чакащи за трансплантация [18].

Лewокамерен стрейн

За разлика от ФИЛК левокамерния стрейн (вкл. глобалния надлъжен систолен стрейн) често демонстрира локални и глобални отклонения от нормата при ХКМП, даже при пациенти с нормална ЛК кинетика и ФИЛК [13, 15, 40-42]. Нарушенията в стрейна като цяло съвпадат със зоните на изразена хипертрофия, макар това да не е абсолютно задължително. Обичайно са доста изразени за септума при типична асиметрична септална хипертрофия и за върха при рядката апикална форма. Стойностите на глобалния надлъжен систолен стрейн на лявата камера корелират с преживяемостта без нежелани събития в тази пациентска популация. Нещо повече, стойности на надлъжния стрейн, глобални или регионални, с по-малка абсолютна стойност от -10%, се свързват с повишен риск от камерни аритмии [43]. Други деформационни параметри обичайно също са променени – напр. скоростта на систолна левокамерна деформация, т.нар. strain rate, е изходно по-ниска при пациенти с ХКМП в сравнение със здрави контроли и по-малко се покачва с натоварване, независимо от наличието на обструкция. Пиковите систолни скорости на деформация корелират с функционалния капацитет при натоварване при пациентите с ХКМП и са обратно пропорционални на количеството фиброза, установена с късно усилване при ЯМР [44]. Макар 3D стрейн измерванията да са възможни на някои машини от висок клас, приложението им в клиничната практика и в специфични популации все още подлежи на изучаване.

Особено важно при приложението на деформационни техники е, че те предоставят и възможност за диференциална диагноза с различните фенокопия на патологичната хипертрофия. Например при амилоидоза със засягане на сърдечния миокард може да се наблюдава типичен образ на глобалния надлъжен стрейн, известен в литературата като *черешката на тортата*. Характерни регионални особености се описват и при болестта на Anderson-Fabry.

Глобалният и регионален циркумферентен стрейн, който зависи от кинетиката на миофибриите в

a LVEF below 50%, the picture very rarely resembles dilated cardiomyopathy, with only half of patients with systolic dysfunction having a significant increase in LV volumes. The prognosis is also unfavorable because of the atypical appearance of the chamber, which may delay the correct identification of systolic dysfunction. Follow-up in this patient group should be careful and specialized, and the need for the inclusion of appropriate heart failure therapies, and also primary prevention of SCD based on pump function, and even inclusion in the transplant waiting list should be assessed on an individual basis [18].

Left ventricular strain

In contrast to LVEF, LV strain (including global longitudinal systolic strain) often demonstrates local and global abnormalities in HCM, even in patients with normal LV kinetics and LVEF [13, 15, 40-42]. Strain abnormalities generally coincide with areas of marked hypertrophy, although this is not absolutely necessary. They are usually quite pronounced for the septum in typical asymmetric septal hypertrophy and for the apex in the rare apical form. Values of global longitudinal systolic LV strain correlate with event-free survival in this patient population. Moreover, values of longitudinal strain, global or regional, with an absolute value less than -10% are associated with an increased risk of ventricular arrhythmias [43]. Other deformation parameters are also commonly altered – for example, the rate of left ventricular systolic deformation, the so-called strain rate, is lower at baseline in patients with HCM compared with healthy controls and increases less with exercise, regardless of the presence of obstruction. Peak systolic strain rates correlate with functional capacity during exercise in patients with HCM and are inversely proportional to the amount of fibrosis detected by late enhancement on MRI [44]. Although 3D strain measurements are possible on some high-end machines, their application in clinical practice and in specific populations is still under study.

Of particular importance in the application of strain techniques is that they also provide the opportunity for differential diagnosis with different phenocopies of pathological hypertrophy. For example, in amyloidosis, the involvement of the cardiac myocardium has a typical pattern of global longitudinal strain, known in the literature as the *“cherry on top”*. Characteristic regional features have also been described in Anderson-Fabry disease.

Global and regional circumferential strain, which depends on the kinetics of myofibers in the middle

средния миокарден слой, може да е редуциран при ХКМП, което отразява късното засягане на средните слоеве на стената. Но може и да е увеличен като стойност, като компенсаторен механизъм в ранните етапи на намаляване на лонгитудиналната функция. Ротационната механика на ЛК също често е нарушена – въпреки че амплитудата на ротация обикновено е запазена, посоката може да е променена и времената да са удължени [45].

Диастолна дисфункция на лявата камера

Диастолната дисфункция е рутинно явление при пациентите с ХКМП поради нарушената ЛК релаксация и намалена еластичност на стената и къмплайънс на кухината. Абнормната левопредсърдна функция е поне частично резултат на придружаваща левопредсърдна миопатия. В резултат на левопредсърдната патология диастолната дисфункция е по-тежка, отколкото би била при равни други условия. Тежката диастолна дисфункция допринася съществено за симптоматиката при пациентите с ХКМП, независимо от наличието на обструкция на някакво ниво в камерата. Макар златният стандарт за измерване на повишени налягания на пълнене да е все още сърдечната катетъризация, в реалността прибягваме до нея при специфични и спорни случаи с по-тесни индикации. Ехографската оценка на наляганията на пълнене е използваният в ежедневието подход за установяване на отклонения и проследяването им [46, 47]. Профилът на наляганията на пълнене на ЛК зависят, от една страна, от ЛК релаксация, фактори на стената и кухината, изходната контракция и еластичният отскок, а от друга – от трансмитралния градиент на налягането. Ехокардиографското изследване е в състояние доста прецизно да диференцира различните хемодинамични фактори, влияещи на наляганията на пълнене, и да предостави адекватна за клиничната практика оценка.

Подходът за изясняване на диастолната дисфункция при пациенти с ХКМП следва да е систематичен и цялостен [48]. Няма единствен параметър, който да отразява наляганията на пълнене при пациенти с ХКМП, като трябва да се отчете, че мултифакторният произход на диастолна дисфункция при заболяването прави интерпретацията на изследването по-трудна.

Важно е да се направят няколко уточнения. Първо, митралната спектрограма има малка корелация с инвазивните налягания при ХКМП и не трябва да се интерпретира самостоятелно [46, 47]. Наличието на умерена и над умерена митрална инсуфициенция влияе на левопредсърдните обеми и съотношението E/e' , независимо от налягането в лявото предсърдие. Това означава, че ако пациен-

myocardial layer, may be reduced in HCM, reflecting the late involvement of the middle layers of the wall. However, it may also be increased in value as a compensatory mechanism in the early stages of the decline in longitudinal function. LV rotational mechanics are also often impaired – although the amplitude of rotation is usually preserved, the direction may be altered and the times prolonged [45].

Left ventricular diastolic dysfunction

Diastolic dysfunction is a common finding in patients with HCM due to impaired LV relaxation and reduced wall elasticity and compliance. The abnormal left atrial function that is often found is at least partly the result of concomitant left atrial myopathy. As a result of left atrial pathology, diastolic dysfunction is more severe than it would be otherwise. Severe diastolic dysfunction contributes significantly to the symptoms of patients with HCM, regardless of the presence of obstruction at some level in the chamber. Although the gold standard for measuring elevated filling pressures is still cardiac catheterization, in reality we resort to it in specific and controversial cases with narrower indications. Echocardiographic assessment of filling pressures is the routine approach for detecting abnormalities and monitoring them in daily practice [46, 47]. The profile of LV filling pressures depends on LV relaxation, wall and cavity factors, initial contraction and elastic recoil, and on the other hand, on the transmitral pressure gradient. Echocardiographic examination is able to differentiate quite precisely the different hemodynamic factors affecting filling pressures and to provide an adequate assessment for clinical practice.

The approach to elucidating diastolic dysfunction in patients with HCM should be systematic and comprehensive [48]. There is no single parameter that reflects filling pressures in patients with HCM, and it should be noted that the multifactorial origin of diastolic dysfunction in the disease makes the interpretation of the study more difficult.

It is important to make several clarifications. First, the mitral spectrogram has a low correlation with invasive pressures in HCM and should not be interpreted independently [46, 47]. The presence of moderate and above-moderate mitral regurgitation affects left atrial volumes and E/e' ratio, independent of left atrial pressure. This means that if the patient does not have

тът няма умерена или по-високостепенна митрална инсуфициенция, максималните индексирани обеми на ляво предсърдие, съотношението E/e' и пиковата трикуспидална скорост могат да са достатъчни за определяне на левопредсърдните налягания. При налична значима митрална инсуфициенция обаче, пиковата скорост на трикуспидалната инсуфициенция и профилът на входящия кръвоток в белодробните вени излизат на преден план, особено разликата в продължителността на А-вълната в митралната спектрограма и на A_g в пулмоналната. Време A_g-A над > 30 ms съответства на повишено теледиастолно налягане в ЛК (ТДНЛК).

Не трябва да се забравя, че има набор от параметри, които не са първа линия в последните ръководства за диастолна дисфункция, но които следва да влязат в употреба при несигурност в находката. При пациенти с ХКМП рестриктивният профил на пълнене на ЛК и повишеното съотношение E/e' са свързани с намален функционален капацитет както при възрастни, така и при деца, а също и с повишен риск от хоспитализации за СН. Същевременно трябва да се отбележи, че е спорна самостоятелната стойност на съотношението за определяне на наляганията на пълнене [49-51]. Ранната диастолна функция е нарушена при ХКМП и има няколко студии, демонстриращи, че ранните диастолни скорости от тъканния доплер (PW TDI e') са редуцирани независимо от наличието на хипертрофия в конкретния сегмент [49]. Стойностите на e' септално са независим предсказващ фактор за камерна аритмия и смърт при деца с ХКМП [51].

Левопредсърдни размери и функция

Левопредсърдната (ЛП) дилатация индиректно отразява дългосрочно повишени налягания на пълнене при ХКМП, особено кога пациентът няма значима митрална инсуфициенция и е в синусов ритъм. Двумерен максимален обем на ЛП, индексирани към телесната площ (LAVI, mL/m^2) е относително прост и добре повтаряем параметър за оценка на диастолна дисфункция при ХКМП [50]. Нещо повече, при пациенти без обструкция индексирани ЛП обем $\geq 34 mL/m^2$ е свързан с повишени налягания на пълнене, с повишена честота на симптоматична СН, нова изява на предсърдно мъждене и повишена смъртност [50, 52, 53].

Макар че абсолютните размери на предсърдието вече не се включват като показатели от първа линия за оценката на диастолна дисфункция, то от практическа гледна точка е препоръчително да се измерят максималните размери в трите равнини при пациенти с ХКМП. Не трябва да се забравя, че класическият предно-заднен размер на предсърдието се включва в рисковия сбор за ВСС [28].

moderate or higher-grade mitral regurgitation, maximum indexed left atrial volumes, E/e' ratio, and peak tricuspid velocity may be sufficient to determine left atrial pressures. However, in the presence of significant mitral regurgitation, the peak velocity of tricuspid regurgitation and the profile of inflow from the pulmonary veins come to the fore, especially the difference in the duration of the A wave in the mitral spectrogram and the A_r in the pulmonary. An A_r-A time of >30 msec corresponds to increased LV end-diastolic pressure (LVEDP).

It should be noted that there are a number of parameters that are not first-line in the latest guidelines for diastolic dysfunction, but which should be considered when there is uncertainty about the finding.

In patients with HCM, a restrictive LV filling profile and an increased E/e' ratio are associated with reduced functional capacity in both adults and children, as well as an increased risk of hospitalization for heart failure. However, it should be noted that the value of the ratio alone in determining filling pressures is controversial [49-51]. Early diastolic function is impaired in HCM, and several studies have demonstrated that early diastolic tissue Doppler velocities (PW TDI e') are reduced regardless of the presence of hypertrophy in the specific segment [49]. Septal e' values are an independent predictor of ventricular arrhythmia and death in children with HCM [51].

Left atrial dimensions and function

Left atrial (LA) dilatation indirectly reflects long-term elevated filling pressures in HCM, especially when the patient does not have significant mitral regurgitation and is in sinus rhythm. Two-dimensional maximal LA volume indexed to body surface area (LAVI, mL/m^2) in an apical four-chamber view is a relatively simple and well-reproducible parameter for assessing diastolic dysfunction in HCM [50]. Furthermore, in patients without obstruction, an indexed LA volume $\geq 34 mL/m^2$ is associated with elevated filling pressures, an increased incidence of symptomatic HF, new onset atrial fibrillation, and increased mortality [50, 52, 53].

Although absolute atrial dimensions are no longer included as first-line indicators for the assessment of diastolic dysfunction, from a practical point of view it is advisable to measure the maximum dimensions in all three planes in patients with HCM. Of note, the classic anterior-posterior atrial size is included in the risk sum for SCD [28].

Левопредсърдният стрейн е относително нов функционален параметър, който придобива все повече популярност, включително при пациентите с ХКМП. Получената крива на двуразмерния ЛП стрейн включва стойности за трите фази на левопредсърдната кинетика, като най-проучен е т.нар. *резервоарен стрейн* (резервоарната фаза отговаря на ЛК систола). Изглежда, че ЛП дисфункция е най-същественният фактор, корелиращ с развитие на СН при пациентите с ХКМП [54].

Има все повече доказателства, че потиснатият левопредсърден стрейн във всичките му фази е свързан с намален функционален капацитет и с последващо развитие на предсърдно мъждене [55, 56] – фиг. 1. Трябва да се има предвид обаче, че на този етап продължават дискусиите за уеднаквено представяне на данните за левопредсърден стрейн и все още не са постигнати уеднаквени наименования и стойности от различните производители на машини и софтуер. Независимо от това, където е възможно следва параметрите на ЛП стрейн да се измерват и докладват, особено при проследяване на един пациент на един и същи тип машина, когато може да се направи директна съпоставка.

При деца определянето на диастолната функция остава предизвикателно. Препоръките за възрастни не следва да се прилагат директно при детската популация, особено конкретните гранични стойности на параметрите [57]. Въпреки публикуваните нормативни таблици по възраст за повечето параметри, границите на нормата са доста широки. Има някои обещаващи начални данни за приложение стойностите на ЛП стрейн при детска популация, но те също подлежат на допълнителна валидация [58].

Left atrial strain is a relatively new functional parameter that is gaining more and more popularity, including in patients with HCM. The curve of the two-dimensional LA strain includes values for the three phases of left atrial kinetics, the most studied being the so-called *reservoir strain* (the reservoir phase corresponds to LV systole). It appears that LV dysfunction is the most important factor correlating with the development of HF in patients with HCM [54].

There is increasing evidence that depressed left atrial strain in all its phases is associated with reduced functional capacity and subsequent development of atrial fibrillation [55, 56]. It should be noted, however, that at this stage discussions on the uniform presentation of left atrial strain data are ongoing, and uniform nomenclature and values have not yet been achieved by different vendors. Nevertheless, where possible, LA strain parameters should be measured and reported, especially when following a single patient on the same type of machine, when direct comparisons can be made.

In children, the determination of diastolic function remains challenging. Recommendations for adults should not be directly applied to the pediatric population, especially the specific cut-off values for parameters [57]. Despite published age-specific reference tables for most parameters, the normal limits are in practice quite wide. There are some promising initial data for the application of LA strain values in the pediatric population, but these also require further validation [58].

Фиг. 1. Левопредсърден стрейн – понижени стойности на всички компоненти и изгладена крива при пациент в синусов ритъм, на фона на граничен изчислен индексирен ЛП обем от 33 ml/m² (личен архив)

Fig. 1. Left atrial strain - reduced values of all components and a smoothed curve in a patient in sinus rhythm, despite a borderline indexed LA volume of 33 ml/m² (personal image collection)

Левочамерна обструкция

Обструкцията при ХКМП може да се прояви на нивото на изходния тракт, на средно камерно ниво и на върхово ниво. Точното ниво и механизъм на наличната обструкция е изключително важно при преценка на поведението при пациентите с ХКМП, особено ако се обсъждат интервенционални или оперативни методи на септална редукция или специфична терапия. Ето защо последователно ще се спрем на отделните варианти на обструкция, предпочитаните ехографски техники и специфичните съображения, които трябва да се имат предвид.

Обструкция на нивото на изходния тракт на лява камера

Обструкцията на ЛК изходен тракт (ОЛКИТ) е хемодинамично явление, което се среща често при пациентите с ХКМП. Значима ОЛКИТ в покой се счита пиков градиент ≥ 30 mmHg, който се среща при около 1/3 от симптоматичните пациенти с ХКМП. При още около 1/3 от пациентите няма значима обструкция в покой, но такава може да се провокира, напр. по време на прийома на Валсалва, при клякане или чрез приложение на амилнитрит. Ако стандартните прийоми по време на трансторакалното изследване не провокират значим градиент при симптоматен пациент, следва да се проведе ехокардиография с физическо натоварване [2, 12, 13, 59]. След проведено изследване с натоварване, ще останат последната ~1/3 от пациентите, които нямат значим градиент в изходния тракт нито спонтанно, нито след провокация – това са пациентите с **необструктивна хипертрофична кардиомиопатия** [12, 60].

Наличието на обструкция е важно от клинична и прогностична гледна точка по 2 основни причини. Първо, спонтанният значим градиент в ЛКИТ ≥ 30 mmHg е свързан с увеличен риск за ВСС и за изява и прогресия на СН [61]. Второ, наличието на градиент ≥ 50 mmHg (спонтанен или провокиран) на фона на терапия е индикация за обмисляне на по-инвазивни и специфични терапевтични подходи при симптомните пациенти [12, 13, 62]. Трябва да се помни, че обструкцията в ЛКИТ е динамично явление, т.е. наличието и степента ѝ много зависят на общата хемодинамика [63, 64].

Наличните структурни аномалии са основната предпоставка за изявата на обструкция при подходящи хемодинамични условия. Изменената анатомия е базата, на която хемодинамиката стъпва, за да се реализира обструкция. Септалната хипертрофия, стеснението на ЛКИТ, отклоненията в структурата на митралната клапа и подклапния апарат са елементите, определящи нивото и типа на потенциално генерираната обструкция. Пациентите с ХОКМП имат по-дълги митрални платна в срав-

Left ventricular obstruction

Obstruction in HCM can occur at the level of the outflow tract, at the midventricular level, and at the apical level. The exact level and mechanism of the obstruction present is extremely important when assessing the management of patients with HCM, especially if interventional or surgical methods of septal reduction or specific therapy are being discussed. Therefore, we will successively address the individual obstruction variants, the preferred ultrasound techniques, and the specific considerations that should be considered.

Obstruction at the level of the outflow tract of the left ventricle.

Left ventricular outflow tract obstruction (LVOTO) is a hemodynamic phenomenon that is common in patients with HCM. Significant LVOT at rest is defined as a peak gradient ≥ 30 mmHg, which occurs in approximately one-third of symptomatic patients with HCM. In approximately one-third of patients, significant LVOTO at rest is absent, but can be provoked, for example, by Valsalva maneuvers, squatting, or amyl nitrite administration. If standard maneuvers during transthoracic examination do not elicit a significant gradient in a symptomatic patient, exercise echocardiography should be performed [2, 12, 13, 59]. After stress testing, there will remain ~1/3 of patients who do not have a significant gradient in the outflow tract either spontaneously or after provocation – these are patients with **non-obstructive hypertrophic cardiomyopathy** [12, 60].

The presence of obstruction is important from a clinical and prognostic point of view for two main reasons. First, a spontaneous significant gradient in the LVOT ≥ 30 mmHg is associated with an increased risk of SCD and for the manifestation and progression of heart failure (HF) [61]. Second, the presence of a gradient ≥ 50 mmHg (spontaneous or provoked) on therapy is an indication to consider more invasive and specific therapeutic approaches in symptomatic patients [12, 13, 62]. It should be remembered that LVOT obstruction is a dynamic phenomenon, i.e. its presence and degree depend very much on the hemodynamic profile [63, 64].

The structural abnormalities present are the main prerequisite for the manifestation of obstruction, in combination with the appropriate hemodynamic conditions. The altered anatomy is the basis on which the hemodynamics step to realize obstruction. Septal hypertrophy, LVOT narrowing, abnormalities in the structure of the mitral valve and subvalvular apparatus are the elements that determine the level and type of obstruction potentially generated. Patients with HOCM

нение с пациентите с ХКМП без обструкция, като при много от пациентите с ХОКМП елонгацията засяга и двете платна. Удължените платна достигат по-навътре в ЛК кухина (която при ХКМП е типично малка и хипердинамична) и имат тенденция да коапират в по-централни части на платното, а не на нивото на ръбовете [65] – фиг. 2 и 3. Остатъкът от елонгираното платно (по-често предното или и двете, по-рядко се наблюдава самостоятелно елонгирано задно платно) продължава в камерата отвъд коаптацияната линия и при определени хемодинамични условия се „подхваща“ от кръвотока и се избутва патологично напред и към септума в систола. Това по същество е ехографското явление на SAM (systolic anterior motion – систолно движение напред) [66-68].

Елонгираните платна на митралната клапа често се комбинират с абнормни папиларни мускули и хорди, което допринася за механичното опосредстване на SAM и на динамична обструкция в ЛКИТ. Когато папиларните мускули са изместени апикално или напред, това е свързано с издължени и свръхмобилни хорди и съответно увеличена обща дължина на комплекса хорда–платно, което също може да е причина за SAM дори при стандартна дължина на самото митрално платно [65]. Често се установяват и други промени в структурата на папиларните мускули – на-

have longer mitral leaflets compared to patients with HCM without obstruction, and in many patients with HOCM the elongation affects both leaflets. The elongated leaflets extend further into the LV cavity (which is typically small and hyperdynamic in HCM) and tend to coopt in more central parts of the leaflet rather than at the edges [65]. The remnant of the elongated leaflet (more often the anterior or both, less often a solitary elongated posterior leaflet) continues into the chamber beyond the coaptation line and, under certain hemodynamic conditions, is “picked up” by the blood flow and pushed pathologically forward and toward the septum in systole. This essentially represents the ultrasound phenomenon of SAM (systolic anterior motion) [66-68].

Elongated mitral valve leaflets are often combined with abnormal papillary muscles and chordae, which contributes to the mechanical mediation of SAM and dynamic obstruction in the LV. When the papillary muscles are displaced apically or anteriorly, this is associated with elongated and hypermobile chordae and a correspondingly increased total length of the chordae-leaflet complex, which can also be a cause of SAM even with a standard length of the mitral leaflet itself [65]. Other changes in the structure of the papillary muscles are often present, for example, two-headed

Фиг. 2. Дължина на платната на митралната клапа при пациент с ХОКМП. За нормална дължина при здрави индивиди се приемат стойности в диапазона 18-24 mm за предното и 11-14 mm за задното платно. В случая – съответно 26 и 21 mm (личен архив)

Fig. 2. Length of the mitral valve leaflets in a patient with HOCM. Normal length in healthy individuals is in the range of 18-24 mm for the anterior leaflet and 11-14 mm for the posterior leaflet are accepted. In this case - 26 and 21 mm, respectively (personal image collection)

Фиг. 3. Стандартно при здрави индивиди в съзнание коаптацияната дължина е до около 5 mm. В случая се измерва 15 mm. Създава се общ изглед на митралната клапа като „нощна шапчица“ (night cap профил). Вижда се как SAM започва от ръба на предно митрално платно, разположен по същество дистално в камерата от зоната на коаптация (личен архив)

Fig. 3. In healthy conscious individuals, the coaptation length is up to about 5 mm. In this case, 15 mm is measured. A general outlook “night cap” of the mitral valve. SAM is seen to start at the edge of the anterior mitral leaflet, located essentially distal in the chamber from the coaptation zone (personal image collection)

пример при 2/3 от пациентите с ХКМП се установяват двуглави папиларни мускули.

Папиларните мускули също могат да са хипертрофични, но могат и да са хипермобилни или да имат хипермобилни акцесорни глави. Могат да достигат и да се залавят директно за ръба на елонгирано или нормално предно митрално платно (при почти 1/6 от пациентите), или да има акцесорни хорди, които да се залавят за централните части на платното (най-вече предно митрално платно, в сегмента А2). Максимално подробно описание на такива различни от стандартното находки следва да се включи в ехокардиографското описание, тъй като подпомага разбирането на хемодинамиката при конкретния пациент. Допълнително, при пациенти с индикации за септум-редуциращи интервенции, подобни находки са особено важни при подбор и планиране на подходяща интервенция или оперативна техника [69-71].

Систолното движение напред на предното митрално клапно платно е в резултат на триенето, което кръвотокът упражнява върху предно митрално платно и което при съответни анатомични субстрати може да го увлече в посока към ЛКИТ и септума. Това увличане може да започне да се проявява още на фона на нормалните скорости на кръвотока в кухината на ЛК, преди зоната на ЛКИТ, където обаче с намаляване на диаметъра на отвора систолният кръвоток се ускорява значително. В добавка към началното увличане на митралните платна към ЛКИТ с ускорението на кръвотока се наслаждава и ефектът на Venturi. Тоест кръвотокът избутва анатомично податливото митралното платно към ЛКИТ, след което хидростатичните феномени, които се развиват в ЛКИТ, допълнително засмукват платното и това води до реализиране на обструкция. Последователността на явленията е важна за разбирането на процеса, защото подчертава вторичната, или късна роля в реализирането на SAM на самия ефект на Venturi. Сам по себе си ефектът на Venturi не може да осъществи SAM. Удължените платна с по-голямата си площ и мобилност са податливи да бъдат увлечени от кръвотока в камерата напред към ЛКИТ (подобно на платно на платноходка на вятъра), което вече ги прави податливи и на ефекта на Venturi [72].

От това описание става ясно и защо макар SAM на предно митрално платно (ПМП) да се наблюдава относително често при пациентите с ХКМП, то не е специфично за болестта, а е специфично за комбинация от анатомични и хемодинамични особености – форма на септума плюс намалено преднатоварване или намалено следнатоварване и увеличен контрактилитет. Като класически пример за преходно провокиран SAM могат да се посочат пациентите, при които на фона на наличен сигмоиден септум

papillary muscles are found in more than 2/3 of patients with HCM.

The papillary muscles may also be hypertrophic, but they may also be hypermobile or have hypermobile accessory heads. They may reach and attach directly to the edge of an elongated or normal anterior mitral leaflet (in almost 1/6 of patients), or there may be accessory chordae that attach to the central parts of the leaflet (mostly the anterior mitral leaflet, in the A2 segment). A detailed description of such abnormal findings should be included in the echocardiographic description, as it helps to understand the hemodynamics of the individual patient. Additionally, in patients with indications for septal-reducing interventions, such findings are particularly important in selecting and planning an appropriate intervention or surgical technique [69-71].

The systolic forward movement of the anterior mitral valve leaflet is a result of the friction that the blood flow exerts on the anterior mitral leaflet and which, in appropriate anatomical substrates, can entrain it towards the LV cavity and the septum. This entrainment can begin to manifest itself even against the background of normal blood flow velocities in the LV cavity, before reaching the LVOT, where with a decrease in the diameter of the orifice, the systolic blood flow accelerates significantly. In addition to the initial entrainment of the mitral leaflets towards the LVOT, the Venturi effect is also superimposed on the acceleration of blood flow. That is, the blood flow pushes the anatomically susceptible mitral leaflet towards the LVOT, after which the hydrostatic phenomena that develop in the LVOT further suck the leaflet in, and this leads to the realization of obstruction. The sequence of phenomena is important for understanding the process because it emphasizes the secondary or late role in the realization of SAM of the Venturi effect itself. The Venturi effect alone cannot produce SAM. The elongated leaflets with their larger area and mobility are susceptible to being carried by the blood flow in the chamber forward towards the LVOT (similar to the sail of a sailboat in the wind), which already makes them susceptible to the Venturi effect [72].

This description also explains why, although SAM of the anterior mitral leaflet (AML) is relatively common in patients with HCM, it is not specific to the disease, but rather specific to a combination of anatomical and hemodynamic features – septal shape plus reduced preload or reduced afterload and increased contractility. A classic example of transiently provoked SAM is

се налага прилагането на инотропна подкрепа. При такъв тип пациенти с хиповолемия и декомпенсирана СН (профилът на възрастни пациенти с декомпенсирано хипертонично сърце), често се наблюдава динамична обструкция в ЛКИТ, понякога с много класически изглед на SAM, който напълно преминава след постигане на еуволемично състояние и/или прекратяване на инотропната терапия [73, 74]. Друг често срещан в кардиохирургичните звена пример на динамична обструкция е при пациенти с подлежащ сигмоиден септум след митрална клапа хирургия, особено в ранния следоперативен период, най-често непосредствено след излизане от системата за екстракорпорално кръвообращение. Внимателната клинична преценка и серийното проследяване могат да диференцират етиологията на обструкцията в ЛКИТ със SAM. При преходните състояния, корекцията на волемичния статус и преценката на инотропната подкрепа могат бързо да овладеят обструкцията в ЛКИТ и свързаните с нея субективни и хемодинамични прояви.

Ехографски техники на оценка на обструкция в ЛКИТ

Ехокардиографското описание следва да съдържа информация за анатомията на митралната клапа, подклапния апарат и папиларните мускули, за нивото, степента и характеристики на наличната обструкция, ако има такава, както и за вида на приложените провокативни прийоми и ефекта им върху обструкцията. За постигане на такова пълно описание се прилагат разнообразни техники на оценка [2, 12-14, 19].

M-Mode. Едномерната ехокардиография е един от най-класическите методи. Основното ѝ предимство са високата времева и пространствена разделителна способност, които правят метода особено ценен за изучаване на високоскоростни процеси и кинетика на фини структури. Систолното движение напред на ПМП на практика попада точно в тези категории явления. M-mode през различни нива в парастернал срез по дългата ос ни дава възможност да определим прецизно кои структури извършват SAM – дали участват хорди, само ръбът на ПМП или по-обширни части от платното, но също така и дали има контакт на клапни и подклапни структури към септума, както и на какво ниво и за каква част от камерната систола – фиг. 4.

Най-старата класификация на тежестта на SAM е базирана именно на M-mode находката – отстоянието от септума на структурите реализиращи SAM и при наличие на контакт със септума, каква е продължителността му. Лек SAM се описва при наличие движение към септума, но отстояние до септума > 10 mm. Умерен SAM е при отстояние от септума ≤ 10 mm, а

the patient who, in the presence of a sigmoid septum, requires inotropic support. In such patients with hypovolemia and decompensated heart failure (the profile of adult patients with decompensated hypertensive heart), dynamic obstruction in the LVOT is often observed, sometimes with a very classic appearance of SAM, which completely resolves after achieving a euvolemic state and/or cessation of inotropic therapy [73, 74]. Another common example of dynamic obstruction in cardiac surgery units is in patients with underlying sigmoid septum after mitral valve surgery, especially in the early postoperative period, most often immediately after exiting the extracorporeal circulation system. Careful clinical judgment and serial follow-up can differentiate the etiology of obstruction in the LVOT from SAM. In transient conditions, correction of the volume status and reassessment of inotropic support can quickly control obstruction in the LVIT and its associated subjective and hemodynamic manifestations.

Echographic techniques for assessing obstruction in the LVIT

The echocardiographic report should contain information about the anatomy of the mitral valve, subvalvular apparatus and papillary muscles, the level, degree and characteristics of the obstruction present, if any, as well as the type of provocative techniques used and their effect on the obstruction. To achieve such a complete description, various assessment techniques are applied [2, 12-14, 19].

M-Mode. One-dimensional echocardiography is one of the most classical methods. The main advantage of the method is the high temporal and spatial resolution, which make it especially valuable for studying high-speed processes and the kinetics of fine structures. Systolic forward motion of the AML falls into these categories of phenomena. M-mode through different levels in a parasternal long-axis view allows us to determine precisely which structures perform SAM – whether chordae are involved, only the edge of the AML or more extensive parts of the leaflet, but also whether there is contact of valvular and subvalvular structures with the septum, as well as at what level and for what portion of ventricular systole.

The oldest classification of SAM severity is based on the M-mode finding – the distance from the septum of the structures realizing SAM and, if there is contact with the septum, its duration. Mild SAM is described when there is movement towards the septum, but the distance to the septum is >10 mm. Moderate SAM is when the distance from the septum is ≤10 mm, and

при наличие на септален контакт, той заема под 30% от систолата. Тежкият SAM се характеризира със септален контакт, заемащ $\geq 30\%$ от систолата. Като добавна качествена находка при преминаването на равнината на M-mode през аортната клапа може да се отбележи средносистолно притваряне на аортната клапа, което отразява редуцията в трансаортния кръвоток по време на обструкция в ЛКИТ [75, 76] – фиг. 5.

B-mode. Разбира се, в съвременните апарати M-mode се получава вторично на база на двуразмерния образ и съответно разглеждаме първо двуразмерния образ, след което прилагаме върху него всички останали техники за уточняване и прецизно измерване – фиг. 6, 7.

Цветен доплер и пулсов доплер. След като сме идентифицирали наличието на SAM визуално на двуразмерния образ и с M-mode, следващата стъпка е да се изобрази наличието на турбулентен кръвоток с цветен феномен на aliasing, който е индикатор за ускорение над лимита на Nyquist за съответната кадрова честота – фиг. 8.

В кухината на ЛК при липса на обструкция кривата на пулсовия доплер има типичен нискоскоростен профил с късен систолен пик. При значима обструкция в ЛКИТ, особено над 50-60 mmHg, се оформя също типичен образ на профил тип *щипка на рак (lobster claw)* – двугърба крива с първи пик в ранната систола, последван от пад, който съвпада по начало с максималния SAM и началото на септалния контакт (с най-ниска точка на пада по време на

if there is septal contact, it occupies less than 30% of the systole. Severe SAM is characterized by septal contact occupying $\geq 30\%$ of the systole. As an additional qualitative finding when the M-mode plane passes through the aortic valve, mid-systolic flutter of the aortic valve can be noted, which reflects the reduction in transaortic blood flow during obstruction in the LV [75, 76].

B-mode. Of course, in modern devices, M-mode is obtained secondarily based on the two-dimensional image and accordingly we first examine the two-dimensional image, and then we apply all other techniques for specification and precise measurement to it.

Color Doppler and Pulsed-Wave Doppler. After we have identified the presence of SAM visually on the two-dimensional image and with M-mode, the next step is to depict the presence of turbulent blood flow with a color aliasing phenomenon, which is an indicator of acceleration above the Nyquist limit for the respective frame rate.

In the LV cavity in the absence of obstruction, the pulsed-wave Doppler curve has a typical low-velocity profile with a late systolic peak. If there is significant obstruction in the LV, especially above 50-60 mmHg, a typical “lobster claw” profile is also formed – a two-humped curve with a first peak in early systole, followed by a decline that coincides initially with the maximum SAM and the onset of septal contact (with the lowest point of the decline during the peak systolic gradient)

Фиг. 4. M-mode оценка на SAM. Със стрелка е отбелязано началото на септалния контакт на предно митрално платно, а звездичката демонстрира наличието на систолно разделяне на предно и задно митрално платно, създаващо условия за митрална инсуфициенция (*личен архив*)

Fig. 4. M-mode evaluation of SAM. The arrow indicates the beginning of the septal contact of the anterior mitral leaflet, and the asterisk demonstrates the presence of systolic separation of the anterior and posterior mitral leaflets, creating conditions for mitral regurgitation (*personal image collection*)

Фиг. 5. M-mode през аортната клапа. Вляво с черни стрелки е отбелязано систолното притваряне на аортната клапа по време на прием на Валсалва, съвпадащо с пика на обструкцията (провокиран градиент над 100 mmHg). На десния панел с бели стрелки е отбелязан типичният flutter на аортните платна, наличен при пациента и в покой (*личен архив*)

Fig. 5. M-mode through the aortic valve. On the left, black arrows indicate the systolic closure of the aortic valve during the Valsalva maneuver, coinciding with the peak of obstruction (provoked LVOT gradient above 100 mmHg). On the right panel, white arrows indicate the typical flutter of the aortic leaflets, which is present in the patient even at rest (*personal image collection*)

Фиг. 6. B-mode на SAM, засягащ основно ръба на предно митрално платно в апикален четирикухиен срез (бяла стрелка), (личен архив)

Fig. 6. B-mode of SAM, mainly affecting the edge of the anterior mitral leaflet in an apical four-chamber view (white arrow), (personal image collection)

Фиг. 7. B-mode на SAM в апикален трикухиен срез (бяла стрелка) (личен архив)

Fig. 7. B-mode of SAM in an apical three-chamber view (white arrow) (personal image collection)

Фиг. 8. Верификация на наличната систолна обструкция с цветен доплер. Добре се вижда и наличния SAM (бяла стрелка) (личен архив)

Fig. 8. Verification of the presence of systolic obstruction with color Doppler. The presence of SAM is also clearly visible (white arrow) (personal image collection)

Фиг. 9. Насочено търсене на вътрекамерна обструкция. Скокът на скоростите между третия и четвъртия сърдечен цикъл съвпада с локацията, в случая типична обструкция в изходния тракт с aliasing феномен поради високите скорости. Профилът на кръвотока в третия цикъл демонстрира типичната форма при вътрекамерна обструкция, макар в случая градиентът да не е съществен (личен архив)

Fig. 9. Searching for intraventricular obstruction. The jump in velocities between the third and fourth cardiac cycles coincides with the location, in this case a typical obstruction in the outflow tract with aliasing phenomenon due to the high velocities. The blood flow profile in the third cycle demonstrates the typical lobster claw shape of midventricular obstruction, although in this case the gradient is not significant (personal image collection)

пиковия систолен градиент) и втори пик, обикновено по-висок от първия, в късната систола след преминаване на обструкцията. Най-дълбоката част на средносistolния пад на градиента на доплеровото изследване съвпада времево и с аортното притваряне, регистрирано с M-mode [67, 77] – фиг. 9.

Непрекъснат доплер. Типично при обструктивната ХКМП в изходния тракт скоростите се покачват плавно в ранната до средна систола, след което рязко нарастват и достигат пик в средна до късна систола. Описаната крива често се оприличава на

and a second peak, usually higher than the first, in late systole after the obstruction has passed. The deepest part of the mid-systolic decline in the Doppler gradient coincides in time with aortic flutter recorded with M-mode [67, 77].

Continuous-Wave Doppler. Typically, in obstructive outflow tract HCM, velocities rise smoothly in early to mid-systole, then increase sharply and peak in mid to late systole. The described curve is often likened to a dagger. The maximum instantaneous gra-

кинжал. Максималният моментен градиент се получава от измерените пикови скорости на кръвотока в ЛКИТ чрез опростеното уравнение на Bernoulli (градиент в ЛКИТ = $4 \times [\text{пикова скорост в ЛКИТ}]^2$). Има много добро съвпадение между ехографските градиенти, изчислени по този метод и директните измервания по време на левостранна сърдечна катетеризация. Относително редки са вариациите във формата на кривата, при които пикът на скоростите с непрекъснатия доплер се реализира по-рано в систолата и кривата изглежда по-симетрично от обичайно. В тези случаи формално трябва да се направи диференциация със спектралните доплер-криви на аортна стеноза и на митрална инсуфициенция (особено с оглед на факта, че последната е честа находка на фона на SAM).

Макар формите на трите находки да са достатъчно различни за опитното око, по-долу подробно ще се спрем на диференциацията на тези състояния. На кратко обаче при съмнение за аортна стеноза в съображение влизат локализацията на турбулентния кръвоток от цветен и пулсов доплер, както и морфологията на аортната клапа, установена в парастерналните позиции по къса и дълга ос. При колебание с митрална инсуфициенция, лъчът на непрекъснатия доплер следва да се плъзне латерално, така че в идеалния вариант на един екран да се изобразят профилите на обструкцията в ЛКИТ и на митралната инсуфициенция [13, 78] – фиг. 10.

Трансезофагеална оценка на обструкция в ЛКИТ. Макар и относително рядко да влиза в съображение, трансезофагеалната ЕхоКГ е вариант при пациенти с лош ехокардиографски прозорец или при такива, при които не можем оптимално да изобразим и оценим морфологията на ЛКИТ, на митралната клапа и подклапен апарат или прецизния механизъм на митралната инсуфициенция.

Триазмерна ЕхоКГ. При добро качество на образа, 3D-ЕхоКГ може да подпомогне нагледното

диференциране на градиента в изходния тракт (4,5 m/s) от кръвотока на митралната инсуфициенция (7,4 m/s). Измерванията добре корелират със систолното налягане на пациента по време на изследването ~140 mmHg. За подробно изчисление – виж текста (личен архив).

Although the shapes of the three findings are sufficiently different for the experienced eye, below we will discuss in detail on the differentiation of these conditions. Briefly, however, in case of suspicion of aortic stenosis, the localization of turbulent blood flow by color and pulse Doppler, as well as the morphology of the aortic valve, established in the parasternal positions along the short and long axes, are taken into account. In the case of mitral regurgitation, the continuous Doppler beam should be swept laterally, so that, ideally, the profiles of the obstruction in the LV and mitral regurgitation are depicted side by side on one screen [13, 78].

Transesophageal assessment of LV obstruction. Although relatively rarely considered, transesophageal echocardiography is an option in patients with a poor echocardiographic window or in those in whom we cannot optimally image and assess the morphology of the LV, the mitral valve and subvalvular apparatus, or the precise mechanism of mitral regurgitation.

Three-dimensional echocardiography. With good image quality, 3D-echocardiography can help visualize

Фиг. 10. Разграничаване на градиента в изходния тракт (4,5 m/s) от кръвотока на митралната инсуфициенция (7,4 m/s). Измерванията добре корелират със систолното налягане на пациента по време на изследването ~140 mmHg. За подробно изчисление – виж текста (личен архив)

Fig. 10. Differentiation of the gradient in the outflow tract (4.5 m/s) from the blood flow of mitral insufficiency (7.4 m/s). The measurements correlate well with the patient's systolic pressure during the examination ~140 mmHg. For detailed calculation – see text (personal image collection)

изобразяването на SAM, както и на особеностите на митралната клапа и подклапен апарат както при трансторакално, така и при трансезофагеално изследване. Триизмерната ЕхоКГ също дава възможност да се измери ъгълът между ЛКИТ и възходящата аорта, а както се знае, наличието на по-остър ъгъл е още една анатомична предпоставка за обструкция.

Предизвикателства в оценката на обструкцията в ЛКИТ

Митрална инсуфициенция (МИ). Поради пространствената близост на двете явления и честото им едновременно наличие, е важно да се диференцира кривата на високоскоростен обструктивен кръвоток в ЛКИТ от доплер образа на митрална инсуфициенция. Най-базовият подход с плъзгане на лъча на спектралния доплер от кривата на обструкцията в ЛКИТ към митралната клапа, така че да се регистрира и профилът на инсуфициенцията, е описан по-горе. Класическият профил на обструкция в ЛКИТ е с форма на кинжал, с късен пик (средна към късна систола) и за разлика от профила на митралния кръвоток, завършва с клика на затваряне на аортната клапа – тоест няма да има кръвоток по време на изообемното време на релаксация.

Когато джетът на митралната регургитация е насочен централно или напред (относително рядко, но не невъзможно при функционална МИ при SAM), може да е особено трудно да се отделят профилите на двата кръвотока. Тогава в съображение влизат нестандартни срезове, с по-коса и латерална позиция на трансдюсера, така че лъчът на спектралния доплер да е прецизно позициониран по протежение на джета на митралната инсуфициенция, изобразен с цветен доплер. Ако джетът на инсуфициенцията е централен или насочен напред, следва да се направи внимателен структурен анализ на митралната клапа, тъй като има голяма вероятност инсуфициенцията да е свързана повече с морфологично променена клапа, отколкото със SAM. Понякога се отдава възможност да се изобразят едновременно двата (или повече джета) на МИ – холосистолен от структурната инсуфициенция и по-кратък и с различна посока от функционалната инсуфициенция – фиг. 11.

Когато има първична МИ и насложена върху нея добавна компонента от динамичен SAM, може да се наблюдава ускорение в доплер профила на МИ, съвпадащ със SAM, което да доведе до отклонение от класическия доплер профил на МИ. Въпреки че и двата доплер профила (на обструкция в ЛКИТ и на МИ) са със средносистолен пик, пикът на МИ обикновено е по-рано, а на обструкция в ЛКИТ е в късната систола. Освен това продължителността на МИ е по-голяма и

the SAM, as well as the features of the mitral valve and subvalvular apparatus in both transthoracic and transeosophageal examinations. Three-dimensional echocardiography also allows for the measurement of the angle between the LV and the ascending aorta, with the presence of a sharper angle being another anatomical prerequisite for obstruction.

Challenges in the assessment of LV obstruction

Mitral regurgitation (MR). Due to the spatial proximity of the two phenomena and their frequent co-occurrence, it is important to differentiate the high-velocity obstructive flow curve in LVOT from the Doppler profile of mitral regurgitation. The most basic approach, with the spectral Doppler beam sliding from the LV obstruction curve to the mitral valve, so as to also record the profile of the regurgitation, has been described above. This can be done in both 3 and 5 chambers apically, with the presence of the two profiles side by side allowing easy comparison of the differences. The classic obstruction profile in LVOT is dagger-shaped, with a late peak (mid-to-late systole) and, unlike the mitral flow profile, ends with a click of aortic valve closure – that is, there will be no flow during the isovolumic relaxation time.

When the mitral regurgitation jet is directed centrally or anteriorly (relatively rare, but not impossible in functional MI with SAM), it may be particularly difficult to separate the two flow profiles. In such cases, non-standard views with a more oblique and lateral transducer position should be considered so that the spectral Doppler beam is precisely positioned along the jet of mitral regurgitation, visualized with color Doppler. If the jet of regurgitation is central or directed anteriorly, a careful structural analysis of the mitral valve should be performed, as there is a high probability that the regurgitation is related more to a morphologically altered valve than to SAM. Sometimes it is possible to simultaneously image the two (or more) jets of MI – holosystolic from structural insufficiency and shorter and with a different direction from functional insufficiency.

When there are primary mitral regurgitation and an additional component of dynamic SAM superimposed on top of it, an acceleration in the Doppler profile of mitral regurgitation can be observed, coinciding with SAM, which can lead to a deviation from the “classical” Doppler profile of MI. Although both Doppler profiles (of obstruction in the left ventricle and of MI) have a mid-systolic peak, the peak of MI is usually earlier, and

често започва по време на изообемната контракция (особено при първична МИ). Но този критерий не винаги помага при чиста SAM-обусловена МИ, която може да се проявява единствено по време на SAM, или дори само в периода на максимален SAM и контакт със септума, когато се наблюдава сепарация на платната на митралната клапа. Когато пиковите скорости на кръвотока на нивото на обструкцията в ЛКИТ са над 5,5 m/s (скорости, типични за МИ) се изисква особено внимание при интерпретацията [78].

Ориентировъчно пиковата скорост на МИ (равна на ЛК систолно налягане) е равна на сбора от налягането в изходния тракт и системното систолно налягане (ако пренебрегнем налягането в ЛП), т.е. ако получаваме стойности, които значимо се отклоняват от това хемодинамично логично равенство, следва да повторим измерванията в други позиции, да подобрим образа и да установим източника на грешка (фиг. 9). Понякога е много полезно да измерим градиента в изходния тракт освен апикално и в десен парастернал или в супрастернал срез, където особено при по-наклонен напред ЛКИТ се получават по-чисти измервания с минимален ъгъл между лъча на спектралния доплер и хода на ЛКИТ.

Подклапна стеноза. Подклапната стеноза може да е диференциалнодиагностичен проблем, когато е комбинирана със септална хипертрофия и с наличния турбулентен кръвоток в изходния тракт се припише на ХОКМП. При подклапната стеноза често се среща и аортна инсуфициенция, а профилът на спектралния доплер сигнал е с ранен систолен пик, за разлика от при ХКМП с обструкция. Също така не трябва да се забравя, че обструкцията в ЛКИТ е динамично явление, а субаортната стеноза е фиксирана аномалия и като такава практически изключва наличието на SAM. От друга страна, M-mode находката на средносистолично притваряне на аортната клапа е свързана единствено със спад

that of obstruction in the left ventricle is in late systole. In addition, the duration of MI is longer and often begins during isovolumic contraction (especially in primary MI). However, this criterion is not always helpful in pure SAM-induced MI, which may occur only during SAM, or even only during the period of maximum SAM and contact with the septum, when mitral valve leaflet separation is observed. When peak blood flow velocities at the level of obstruction in the LVIT are above 5.5 m/s (velocities typical of MI), particular care is required in interpretation [78].

As a rough guide, the peak velocity of mitral regurgitation (equal to LV systolic pressure) is equal to the sum of the pressure in the outflow tract and the systemic systolic pressure (if we neglect the pressure in the LA), therefore if we obtain values that significantly deviate from this hemodynamically logical equality, we should repeat the measurements in other positions, improve the image and identify the source of error. Sometimes it is very useful to measure the gradient in the outflow tract in addition to the apical view and in the right parasternal or suprasternal view, where, especially with a more forward-inclined LVOT, “cleaner” measurements are obtained with a minimal angle between the spectral Doppler beam and the LVOT path.

Subvalvular stenosis. Subvalvular stenosis can be a differential diagnostic problem when combined with septal hypertrophy and the turbulent blood flow in the outflow tract is attributed to HOCMP. In subvalvular stenosis, aortic insufficiency is often found, and the spectral Doppler signal profile has an early systolic peak, unlike in HCM with obstruction. It should also be remembered that obstruction in the LVOT is a dynamic phenomenon, and subaortic stenosis is a fixed anomaly and as such

Фиг. 11. МИ, обусловена основно от SAM с малка структурна компонента. Прецизното изображение на целия профил на кръвотока позволява по-точна преценка на механизма, както и диференциране на регистрирания градиент от този в изходния тракт (*личен архив*).

Fig. 11. Mitral regurgitation caused mainly by SAM with a small structural component. The precise image of the entire blood flow profile allows for a more accurate assessment of the mechanism, as well as differentiation of the registered gradient from that in the outflow tract (*personal image collection*)

на скоростите на изтласкване в систола и не е специфична за ХКМП или за динамична обструкция и може да се наблюдава и при фиксирана подклапна стеноза. Обикновено трансторакалната ЕхоКГ позволява достатъчно добре да се изобрази директно мембрана или локализирано стеснение в ЛКИТ, често засягащо и основата на предно митрално платно, а при колебания може да се използва триразмерна ЕхоКГ и/или трансезофагеална ЕхоКГ според качеството на образа и възможностите. Трябва да се има предвид, че аномалията може да е изолирана, но може и да е част от по-сложна вродена малформация, напр. комплекс на Shone (включващ набор от левостранни вродени лезии, сред които и субаортна стеноза), което значи, че трябва активно да се търсят и изключат евентуални свързани лезии при потвърдена подклапна стеноза [79-81].

Аортна клапна стеноза. Съвместното съществуване на аортна клапна стеноза и на ХКМП (със или без обструкция) е съществено диагностично предизвикателство. Особено трудни са ситуацияите, в които е налична обструктивна компонента на кардиомиопатията, или когато патологията е късно установена поради липса на предшестваш медицински контакт или при първи дебют с разгърната симптоматика и остра декомпенсация. При липса на прецизно уточняване и на диференциалнодиагностично съмнение за ХКМП (напр. поради възрастта на пациента, типично изграждаща аортна стеноза или симетрична хипертрофия), не е изключено подклапната обструкция в ЛКИТ да се установи чак след аортна клапна хирургия или интервенция, което е особено проблематично при пациенти, които биха били добри кандидати за хирургично лечение и по линия на ХКМП. Затова следва да се оценяват прецизно, критично и пълно дори много *очевидните* и *чисти* пациенти, и понякога особено те. Правилната и навременна оценка на тежестта на всяко от състоянията по отделно е ключово за изграждане на оптимална терапевтична стратегия при пациента.

Внимателната 2D оценка на морфологията на аортната клапа – платна, пръстен, комисури, отваряне и подвижност, наличие и тежест на калцификатите, дават информация за подлежаща аортна клапна патология. С цветен доплер се изобразява прецизно нивото на турбуленция, което се потвърждава и с пулсов доплер. Наличето на SAM при аортна стеноза е голям белег в посока на реално тандемни стенози. Трябва да се има предвид винаги, че спектралният доплер не локализира – т.е. къде е визуализираният от апарата пробен обем по протежение на оста на лъча няма никаква връзка с мястото на обструкция. При серийни стенози не може да се използва опростеното уравнение на Bernoulli за определяне на пиковия систолен градиент на аортната стеноза,

practically excludes the presence of SAM. On the other hand, the M-mode finding of midsystolic aortic valve flutter is associated only with a decrease in ejection velocities in systole and is not specific for HCM or dynamic obstruction and can also be observed in fixed subvalvular stenosis. Usually, transthoracic echocardiography allows for a good enough image of a membrane or localized narrowing in the LVOT, often also affecting the base of the anterior mitral leaflet, and in case of uncertainty, three-dimensional echocardiography and/or transesoophageal echocardiography can be used according to image quality and capabilities. It should be noted that the anomaly may be isolated, but it may also be part of a more complex congenital malformation, for example, the Shone complex (including a set of left-sided congenital lesions, including subaortic stenosis), which means that possible associated lesions should be actively sought and excluded in confirmed subvalvular stenosis [79-81].

Aortic valve stenosis. The coexistence of aortic valve stenosis and HCM (with or without obstruction) is a significant diagnostic challenge. Situations in which an obstructive component of cardiomyopathy is present are particularly difficult, or when the pathology is detected late due to lack of prior medical contact or at first presentation with advanced symptoms and acute decompensation are particularly difficult. In the absence of precise specification and differential diagnostic suspicion for HCM (for example, due to the patient's age, typically looking aortic stenosis or symmetrical hypertrophy), it is not impossible that subvalvular obstruction in the LVOT may be detected only after aortic valve surgery or intervention, which is particularly problematic in patients who would be good candidates for surgical treatment and for HCM. Therefore, even very "*obvious*" and "*clean*" patients, and sometimes especially them, should be evaluated precisely, critically and completely. Correct and timely assessment of the severity of each condition individually is key to developing an optimal therapeutic strategy for the patient.

Careful 2D assessment of the morphology of the aortic valve – leaflets, annulus, commissures, opening and mobility, presence and severity of calcifications, provide information about the underlying aortic valve pathology. Color Doppler accurately depicts the level of turbulence, which is also confirmed by pulsed Doppler. The presence of SAM in aortic stenosis is a major sign of real tandem stenoses. The spectral Doppler does not localize – that is, where the sample volume visualized by the device is along the axis of the beam has no relation to the site of obstruction. It is very important that in serial stenoses, the simplified Bernoulli equation cannot be used to determine

нито може да се използва уравнението за непрекъснатост за определяне на ефективната клапна площ – т.е. оценката на аортната стеноза чрез стандартните подходи при наличие на динамичен подклапен градиент е обречена изходно на значима грешка. За определяне на клапната площ може да се използва директна планиметрия (от триразмерна ЕхоКГ, компютърна томография или ядреномагнитен резонанс, така че да може да се подбере правилната равнина на планиметрия).

Клапната аортна стеноза е фиксирана обструкция и съответно профилът на кръвотока от спектралния доплер е обичайно с триъгълна форма и ранен пик при лека стеноза, като с напредване на процеса става по-заоблен и пикът се измества назад в систолата – процес, който реално се наблюдава при серийното проследяване на пациентите. Формата е визуално различна от кинжалоподобния профил на динамичната подклапна обструкция в ЛКИТ. Двата профила обаче могат да се насложат и да са едновременно видими при наличие на 2-те лезии при 1 пациент [82]. Макар че може да се изчисли ефективния пиков систолен градиент на аортната клапа, като от максималните регистрирани стойности се извадят измерените за динамичния градиент, следва да се има предвид, че при налично колебание (гранични лезии, симптоматен пациент без обяснителна находка и др.) златният стандарт на хемодинамична оценка остава инвазивното измерване на наляганята в център с достатъчно опит [83].

Хиперкинетична ЛК. При пациенти с хипердинамични състояния, хиперкинетична ЛК и облитерация на камерната кухина в систола, ехографски може да се регистрира профил на кръвотока от спектралния доплер с много късно систолно ускоряване, а цветният и пулсовият доплер да локализируют тези скорости от зоната на облитерация [73, 74, 78, 84]. При тези пациенти трябва да се вземе предвид конкретната клинична ситуация, в която се оценяват, както и ролята на широк набор от придружаващи състояния върху контрактилитета и размерите на кухината на ЛК. Особено важно е и серийното проследяване при колебания, тъй като голяма част от състоянията са преходни и обструкцията трайно изчезва след компенсация.

Провокация на обструкция в ЛКИТ

Обструкцията в ЛКИТ е силно динамична и много зависи от общата хемодинамична ситуация – условията на пред- и следдатоварване на камерата, но също и адренергичния тонус, прандиалния статус и времето от приложение на някои медикаменти. Принципно при всички пациенти с ХКМП в рамките на първичната оценка следва да се търси активно наличието на обструкция. Но при пациен-

the peak systolic gradient of aortic stenosis, nor can the continuity equation be used to determine the effective valve area – that is, the assessment of aortic stenosis by standard approaches in the presence of a dynamic subvalvular gradient is doomed to significant error from the outset. Direct planimetry (from three-dimensional EchoCG, computed tomography or nuclear magnetic resonance, so that the correct plane of planimetry can be selected) can be used to determine the valve area.

Valvular aortic stenosis is a fixed obstruction and accordingly the blood flow profile from spectral Doppler is usually triangular in shape and has an early peak in mild stenosis, and as the process progresses it becomes more rounded and the peak shifts back into systole – a process that is actually observed in serial follow-up of patients. The shape is visually distinct from the dagger-like profile of dynamic subvalvular obstruction in LVOT. However, the two profiles can be superimposed and simultaneously visible in the presence of both lesions in the same patient [82]. Although the effective peak systolic gradient of the aortic valve can be calculated by subtracting the dynamic gradient measurements from the maximum recorded values, it should be borne in mind that in the presence of uncertainty (borderline lesions, symptomatic patient without an explanatory finding, etc.) the gold standard of hemodynamic assessment remains invasive pressure measurement in a center with sufficient experience [83].

Hyperkinetic LV. In patients with hyperdynamic conditions, hyperkinetic LV and obliteration of the ventricular cavity in systole, echographic flow profiles can be recorded by spectral Doppler with very late systolic acceleration, and color and pulsed Doppler can localize these velocities to the obliteration zone [73, 74, 78, 84]. In these patients, the specific clinical situation in which they are evaluated must be taken into account, as well as the role of a wide range of accompanying conditions on the contractility and dimensions of the LV cavity. Serial follow-up is also particularly important in case of doubt, since most of the conditions are transient and the obstruction fully disappears after compensation.

Provocation of obstruction in the LVIT

Obstruction in the LVOT is highly dynamic and depends very much on the general hemodynamic situation - the conditions of pre- and afterload of the ventricle, but also on the adrenergic tone, the prandial status and the time of administration of some medications. In principle, all patients with HCM should be actively screened for obstruction during the initial assessment.

тите, които са симптомни без да имат съществена обструкция, при граничните пациенти или при тези с обструкция, която обаче не отговаря на условията за интервенция, е особено съществено да сме сигурни, че те не достигат съответните прагове при провокация. С оглед различните силни и слаби страни на методите на провокация, ако е възможно, следва те да се практикуват комбинирано.

Прием на Валсалва. За пациентите с ХКМП съществена е първата фаза от приема на Валсалва – фазата на напъване или на форсирано издишване срещу затворен глотис. По време на тази фаза повишеното вътреторакално налягане води до намалено венозно връщане и спад в преднатоварването, което може да провокира или засили обструкцията в ЛКИТ. Първият съществен недостатък на метода е относителната му субективност, необходимостта от активно съучастие на пациента и съответно нестабилните получени резултати. Това донякъде се преодолява с приложение на модифицирани, градуирани варианти на Валсалва, като най-често използваният е да инструктираме пациента да надува празна шприца от 10 ml за поне 10 s, което отговаря на налягане от около 40 mmHg [85]. Недостатък е също, че по време на самата маневра обикновено се влошава ехографският прозорец, така че следва да е проведен предварителен „тренировъчен“ опит и да са уточнени позициите, в които ще се проследява наличието на провокирана обструкция. Не на последно място обаче, не трябва да се забравя, че като цяло генерираният по време на Валсалва градиент е по-малък от провокирания чрез натоварване [86].

Клякане и изправяне. При тази маневра също се намалява венозното връщане и съответно преднатоварването и камерния обем, което провокира обструкция в ЛКИТ. Недостатък е, че пациентът следва да може да клекне, да остане клекнал 3 s и да се изправи неколкотократно и относително бързо – обичайно се препоръчва серия от 5 клека. При този подход също следва предварително да са изпробвани и подбрани ехографските позиции, в които ще се проследява наличието на обструкция.

Амилнитрит. Макар и класически цитиран като провокативен медикамент – вазодилататор, който намалява следнатоварването и повишава сърдечната честота, демаскирайки латентна обструкция, амилнитритът е казуистика в реалната кардиологична практика в наши дни. Стандартно представлява стъклена ампула в текстилна опаковка, която се счупва непосредствено преди пациентът да вдиша парите. Амилнитритът е практически недостъпен в българските болници, въпреки наличието на близки производни на пазара под формата на рекреативни субстанции.

ЕхоКГ с натоварване. Натоварването е най-физиологичният начин да се провокира обструкция в

However, in patients who are symptomatic without significant obstruction, in borderline patients, or in patients with obstruction that does not meet the criteria for intervention, it is particularly important to ensure that they do not reach the relevant thresholds upon provocation. Given the different strengths and weaknesses of the provocation methods, they should be practiced in combination if possible.

Valsalva maneuver. For patients with HCM, the first phase of the Valsalva maneuver, the forced expiration phase against a closed glottis, is essential. During this phase, increased intrathoracic pressure leads to reduced venous return and a decrease in preload, which can provoke or exacerbate obstruction in the LVOT. The first significant disadvantage of the method is its relative subjectivity, the need for active patient participation, and the correspondingly unstable results obtained. This is somewhat overcome by the use of modified, graduated versions of the Valsalva maneuver, the most commonly used being to instruct the patient to inflate an empty 10 ml syringe for at least 10 seconds, which corresponds to a pressure of about 40 mmHg [85]. Another disadvantage is that the ultrasound window usually deteriorates during the maneuver itself, so a preliminary “training” attempt should be performed and the positions in which the presence of provoked obstruction will be monitored should be specified. Last but not least, it should not be forgotten that in general the gradient generated during the Valsalva maneuver is smaller than that provoked by exercise [86].

Squat to stand. This maneuver also reduces venous return and, accordingly, preload and ventricular volume, which provokes obstruction in the LVOT. The disadvantage is that the patient should be able to squat, remain squatted for 3 seconds and stand up several times and relatively quickly – a series of 5 squats is usually recommended. With this approach, the ultrasound positions in which the presence of obstruction will be monitored should also be tested and selected in advance.

Amyl nitrite. Although classically cited as a provocative drug – a vasodilator that reduces afterload and increases heart rate, unmasking latent obstruction, amyl nitrite is a casuistry in real cardiological practice today. It is a glass ampoule in textile packaging, which breaks immediately before the patient inhales the vapors. Amyl nitrite is practically unavailable in Bulgarian hospitals, despite the presence of similar derivatives on the market in the form of recreational substances.

Exercise echocardiography. Exercise is the most physiological way to provoke obstruction in the left ven-

ЛКИТ. *Вертикалното натоварване* – ходеща пътека или велоергометър, е най-оптимално, тъй като с оглед преразпределението на кръвообращението във вертикално положение може да се очаква да се провокират по-големи градиенти от натоварване в легнало положение. *Полулегналото натоварване* е приемлив междинен вариант. *Натоварването в пълно легнало положение* води до увеличено преди следнатоварване в сравнение с правото положение, до по-ниски постигнати пикови сърдечни честоти и съответно по-ниски провокирани градиенти.

Въпреки че градиентите измерени в легнало положение веднага след натоварване е възможно да са по-малки от градиентите измерени в изправено положение по време на пиково натоварване, от чисто техническа гледна точка при някои пациенти измерването веднага след натоварване може да е единственият реално възможен вариант. С оглед на факта, че настоящите препоръки насочват към септум-редуцираща терапия (инвазивна или хирургична) при пациенти със симптоми и градиенти в изходния тракт на ЛК ≥ 50 mmHg въпреки терапия, логично е ЕхоКГ с провокация да се провежда на фона на максимално поносимата от пациента терапия – както за бета-блокера, така и за недихидропиридиновия калциев антагонист. В тази връзка е важно да се отбележи изрично, че поради нефизиологичните ефекти на добутамина и възможността да провокира обструкция дори при пациенти без ХКМП, категорично не се препоръчва стрес-ЕхоКГ с добутамин при ХКМП за оценка на провокируем градиент, независимо от функционалните възможности на пациента за натоварване [2, 12].

В педиатричната популация често е още по-трудно да се постигне адекватно съдействие от страна на пациента, но от всички варианти на ЕхоКГ с провокация, физическото натоварване е най-лесно обяснимо и обичайно деца над 6-8-годишна възраст са в състояние да се справят достатъчно добре [87].

Независимо от избрания провокативен метод или комбинация от методи, следва да се направи пълно изходно изследване в покой, без значение кога е била последната предшествваща оценка, за да може да се сравняват изследвания в покой и при провокация при сходни базови хемодинамични параметри, след което да се приложат провокативни прийоми и да се направи проследяване на постигнатите пикови скорости и градиенти. Трябва максимално бързо да се проследят също наличието и степента на митрална инсуфициенция, тъй като тя се връща към изходна степен рано след провокация. Редно е да се търси активно освен значима обструкция в ЛКИТ, също и евентуална изява на вътрекамерна обструкция, особено ако анатомичният субстрат на пациента предразполага за такава (хипертрофия

tricular outflow tract. *Vertical exercise* – a treadmill or a stationary bicycle – is the most optimal, since, in view of the redistribution of blood circulation in a vertical position, it can be expected to provoke greater gradients than exercise in a supine position. *Semi-recumbent exercise* is an acceptable intermediate option. *Exercise in a fully supine position leads to increased pre- and afterload* compared to the upright position, to lower peak heart rates achieved and, accordingly, lower provoked gradients.

Although the gradients measured in the supine position immediately after exercise may be smaller than the gradients measured in the standing position during peak exercise, from a purely technical standpoint, in some patients, measurement immediately after exercise may be the only realistic option. Given that current recommendations advise for septal reduction therapy (invasive or surgical) in patients with symptoms and LV outflow tract gradients ≥ 50 mm Hg despite therapy, it is logical that the provocation echocardiogram should be performed against the background of the patient's maximally tolerated therapy - both for the beta-blocker and the non-dihydropyridine calcium antagonist. In this regard, it is important to explicitly note that due to the nonphysiological effects of dobutamine and the possibility of provoking obstruction even in patients without HCM, stress echocardiogram with dobutamine is categorically not recommended in HCM to assess the provoked gradient, regardless of the patient's functional capacity for exercise [2, 12].

In the pediatric population, it is often even more difficult to obtain adequate patient compliance, but of all the options for challenging echocardiography, exercise is the most easily explained and children over 6–8 years of age are usually able to cope well [87].

Regardless of the provocative method or combination of methods chosen, a complete baseline resting examination should be performed, regardless of when the last previous assessment was, so that rest and stress examinations can be compared with similar baseline hemodynamic parameters. Provocative techniques should then be applied and peak velocities and gradients achieved should be monitored. The presence and degree of mitral regurgitation should also be monitored as soon as possible, as it returns to baseline early after provocation. It is appropriate to actively search, in addition to significant obstruction in the LV during provocation, also for possible manifestations of intraventricu-

или абнормности на папиларните мускули и подклапен апарат, хипертрофия на средно и върхово ниво).

Оценка на митрална инсуфициенция

Не всяка митрална инсуфициенция в условия на ХКМП е свързана със SAM. Пациентите с ХКМП могат да имат първична структурна клапна патология – напр. пролапс, скъсени и задебелени или обратно, елонгирани хорди. Могат да имат и вторични клапни лезии като задебеляване на платната в резултат на турбулентния кръвоток и на репетитивен контакт със септума. Репетитивната контактна лезия е предпоставка за развитие и на инфекциозен ендокардит при подходящите условия, и тогава например могат да се установят руптура на хорди или деструкция на платно [88].

Тъй като физиологично предното платно на МК е по-дълго от задното, при наличие на SAM в систола се образува динамичен коаптационен дефект, намиращ се анатомично в зоната на предното платно – затова обикновено регургитационният джет е насочен назад, а инсуфициенцията може да е хемодинамично значима – умерена или дори високостепенна. Степента на инсуфициенцията корелира със съотношенията в дължините на предно и задно митрално платно и с мобилността на задното платно – колкото по-голямо е предното платно и по-фиксирано задното, толкова по-значима е динамичната инсуфициенция в резултат на SAM [89]. Освен това чисто хемодинамично всички фактори, които увеличават обструкцията, увеличават и степента на SAM и съответно митралната инсуфициенция [88].

Изобразяването на централна или насочена напред митрална инсуфициенция при ХКМП следва да ни насочи към внимателна структурна оценка на клапата за установяване на първични лезии, макар че такава посока на джета не е съвсем изключено да е единствено в резултат на SAM – дължината на задното платно е определяща за посоката на джета на МИ при SAM [90]. Ако има неяснота или колебание в трансторакалните образи следва да се пристъпи към трансезофагеална ЕхоКГ.

Поради типично ексцентричната МИ, количествените показатели за степента на инсуфициенцията като PISA-методът (proximal isovelocity surface area), често не са коректни. При тези пациенти може да се изчисли регургитационният обем на митралната инсуфициенция като разликата на ЛК ударен обем (ЛК теледиастолен – ЛК телесистолен обем) и систоления кръвоток в ДК изходен тракт (площта на ДКИТ, умножена по интеграла на скоростите в ДКИТ от пулсовия доплер), стига да няма съществена аортна инсуфициенция. Друг вариант, който може да се използва, е разликата между диастоления митрален кръвоток (площ на митралния пръстен по интегра-

lar obstruction, especially if the patient's anatomical substrate predisposes to such (hypertrophy or abnormalities of the papillary muscles and subvalvular apparatus, hypertrophy at the midventricular and apical level).

Mitral regurgitation assessment

Not all mitral regurgitation in the setting of HCM is associated with SAM. Patients with HCM may have primary structural valve pathology, such as prolapse, shortened and thickened or, conversely, elongated chordae. They may also have secondary valve lesions, such as thickening of the leaflets as a result of turbulent blood flow and repetitive contact with the septum. Repetitive contact lesion can be the basis for the development of infective endocarditis under appropriate conditions, and then chordae rupture or leaflet destruction may be seen, for example [88].

Since physiologically the anterior leaflet of the mitral valve is longer than the posterior leaflet, in the presence of SAM in systole a dynamic coaptation defect is formed, located anatomically in the area of the anterior leaflet – therefore, usually the regurgitation jet is directed posteriorly, and the insufficiency may be hemodynamically significant - moderate or even high-grade. The degree of insufficiency correlates with the ratios of the lengths of the anterior and posterior mitral leaflets and with the mobility of the posterior leaflet – the larger the anterior leaflet and the more fixed the posterior leaflet, the more significant the dynamic insufficiency as a result of SAM [89]. In addition, purely hemodynamically, all factors that increase obstruction also increase the degree of SAM and, accordingly, mitral insufficiency [88].

The imaging of central or anterior mitral regurgitation in HCM should prompt careful structural evaluation of the valve to identify primary lesions, although such jet direction cannot be entirely ruled out as a result of SAM alone – the length of the posterior leaflet is a determinant of the jet direction of MI in SAM [90]. If there is ambiguity or uncertainty on transthoracic images, transesophageal echocardiography should be performed.

Due to the typically eccentric nature of MI, quantitative measures of the degree of regurgitation, such as the proximal isovelocity surface area (PISA), are often inaccurate. In these patients, the regurgitation volume of mitral regurgitation can be calculated as the difference between the LV stroke volume (LV end-diastolic minus LV end-systolic volume) and the systolic blood flow in the RV outflow tract (the area of the RVOT multiplied by the velocity-time integral in the RVOT from the pulsed Doppler), as long as there is no significant aortic regurgitation. Another option that can be used is the difference between the diastolic mitral blood flow

ла на скоростите от входящия митрален кръвоток) и систолния кръвоток в ДКИТ.

Ако ехографските варианти на изследване не са достатъчни, следващата приложима методика е ЯМР, като съвременните изследвания предоставят информация за тежестта на инсуфициенцията чрез директно измерване на регургитационните обеми и фракция, дават информация за структурата на клапата и подклапния апарат, но също и за структурата на септума и папиларните мускули, което е много съществено при планиране на септум-редуцираща хирургия.

Вътрекамерна обструкция

ХКМП с вътрекамерна обструкция е по-рядък вариант от типичната ХОКМП с обструкция в ЛКИТ. Такъв тип обструкция обичайно е резултат на комбинация от малка камерна кухина и увеличен контрактилитет. Клинично важно е уточнението, че ХКМП свързана само с обструкция на вътрекамерно ниво, т.е. без обструкция в ЛКИТ, се класифицира като не-обструктивна ХКМП. Вътрекамерната обструкция се определя от 2 критерия – наличие на систолна обструкция в кухината на ЛК, която не е свързана със SAM, и установяване на вътрекамерен градиент ≥ 30 mmHg в покой [13, 14, 19, 91]. Анатомично вътрекамерната обструкция може да се дължи на систолен контакт между хипертрофичния септум и хиперкинетична свободна ЛК стена, но също така и на контакт между хипертрофични папиларни мускули или на хипертрофия, засягаща и септума, и свободната стена. Последният вариант е по-често свързан с формиране и на апикална аневризма, особено ако хипертрофията е по-изразена в базалните 2/3 на стените на ЛК и намалява в апикална посока. Това е относително рядка находка – в проспективен регистър на пациенти с ХКМП вътрекамерна обструкция с аневризма е описана при около 3% от популацията [92].

Не трябва да се забравя, че както обструкцията в ЛКИТ, свързана със SAM, не изключва наличието на придружаваща субаортна или аортна стеноза, така и вътрекамерната обструкция не изключва наличие на обструкция в ЛКИТ и SAM. Едновременното наличие на обструкция на няколко нива затруднява преценката на всяка от обструкциите и също така усложнява подбора на терапевтичен подход [91, 93].

Ехокардиографска находка при вътрекамерна обструкция

При пациенти с изолирана вътрекамерна обструкция цветният доплер добре демонстрира турбулентния вътрекамерен кръвоток още при обзорното изследване на камерата. С непрекъснат доплер се измерва стойността на вътрекамерния градиент, като следва да се внимава за евентуално наслагване по протежение на лъча на придружаващи находки от митрална инсуфициенция или съчетана обструк-

(the area of the mitral annulus times the velocity-time integral of the inflow mitral blood flow) and the systolic blood flow in the RVOT.

If ultrasound examination options are not sufficient, the next applicable method is MRI, as modern studies provide information about the severity of the insufficiency by directly measuring the regurgitation volumes and fraction, provide information about the structure of the valve and subvalvular apparatus, but also about the structure of the septum and papillary muscles, which is very important when planning septum-reducing surgery.

Intraventricular obstruction

HCMP with intraventricular obstruction is a rarer variant than the typical HOCM with obstruction in the LV. Such an obstruction is usually the result of a combination of a small ventricular cavity and increased contractility. It is clinically important to clarify that HCM associated only with obstruction at the intraventricular level, without obstruction in the LVOT, is classified as non-obstructive HCM. Intraventricular obstruction is defined by two criteria: the presence of systolic obstruction in the LV cavity that is not associated with SAM and the detection of an intraventricular gradient ≥ 30 mm Hg at rest [13, 14, 19, 91]. Anatomically, intraventricular obstruction can be due to systolic contact between the hypertrophic septum and the hyperkinetic LV free wall, but also due to contact between hypertrophic papillary muscles, or to hypertrophy affecting both the septum and the free wall. The latter variant is more often associated with the formation of an apical aneurysm, especially if the hypertrophy is more pronounced in the basal two-thirds of the LV wall and decreases in the apical direction. This is a relatively rare finding; in a prospective registry of patients with HCM, intraventricular obstruction with aneurysm was described in about 3% of the population [92].

It should be remembered that just as obstruction in the LV associated with SAM does not exclude the presence of accompanying subaortic or aortic stenosis, the presence of intraventricular obstruction does not exclude the presence of obstruction in the LV and SAM. The simultaneous presence of obstruction at several levels makes it difficult to assess each of the obstructions and also complicates the selection of a therapeutic approach [91, 93].

Echocardiographic finding in intraventricular obstruction

In patients with isolated intraventricular obstruction, color Doppler well demonstrates turbulent intraventricular blood flow even during the overview examination of the chamber. Continuous Doppler measures the value of the intraventricular gradient, and care should be tak-

ция в ЛКИТ. Градиентът от вътрекамерна обструкция обикновено се извява средно систолно и достига пик в късната систола [19, 91]. При изолираната вътрекамерна обструкция градиентите в покой, получени от CW доплер, корелират чудесно с инвазивно измерените. Пулсовият доплер прецизира мястото на вътрекамерна обструкция и така подпомага изясняването на точния ѝ механизъм.

При някои индивиди с обструкция на среднокамерно ниво и апикална аневризма се наблюдава специфичен профил на спектралния доплер сигнал, с пик в средната систола, последван от бързо пълно затихване на сигнала (*signal void*) в късната систола [94, 95] – фиг. 12, 13. В тези случаи градиентите, оценени с непрекъснат доплер, са значимо по-ниски от извазивно измерените [96]. Често профилът на спектралния доплер в тези случаи завършва с привидно парадоксален високоскоростен диастолен кръвоток от върха на камерата към ЛКИТ, който по същество е изпразване на аневризмалния сак след освобождаване на обструкцията в края на систолата. Сходен диастолен кръвоток може да се регистрира понякога и при изолирана апикална хипертрофия, като вероятно роля за създаване на диастолен градиент имат и различията в релаксацията на отделните зони на миокарда при разностепенна хипертрофия [97, 98].

ен for possible superimposition along the beam of accompanying findings of mitral insufficiency or combined obstruction in the LV. The gradient of intraventricular obstruction is usually present mid-systolic and peaks in late systole [19, 91]. In isolated intraventricular obstruction, resting gradients obtained by CW Doppler correlate well with those measured invasively. Pulsed Doppler pinpoints the location of intraventricular obstruction and thus helps to elucidate its exact mechanism.

In some individuals with midventricular obstruction and apical aneurysm, a specific spectral Doppler signal profile is observed, with a peak in midsystole followed by a rapid complete signal decay (*signal void*) in late systole [94, 95]. In these cases, gradients estimated by continuous Doppler are significantly lower than those measured invasively [96]. Often, the spectral Doppler profile in these cases ends with a seemingly paradoxical high-velocity diastolic blood flow from the apex of the ventricle to the LVOT, which essentially represents the emptying of the aneurysmal sac after the obstruction is relieved at the end of systole. Similar diastolic blood flow can sometimes be registered in isolated apical hypertrophy, and it is likely that differences in the relaxation of individual myocardial zones in different degrees of hypertrophy also play a role in creating a diastolic gradient [97, 98].

Фиг. 12. Провокация на неголяма вътрекамерна обструкция при ЕхоКГ с натоварване на пациент с ХОКМП. Звездичката се намира в зоната на т.нар. *signal void*, или *затихване на сигнала*, и десният ѝ ръб съвпада с края на систолата според ЕКГ. Регистрира се кръвоток в посока изходния тракт на лявата камера в ранната диастола (*личен архив*)

Fig. 12. Provocation of midventricular obstruction on stress echocardiography in a patient with HOCM. The asterisk is located in the area of the signal void, and its right edge coincides with the end of systole according to the ECG. Blood flow is registered in the direction of the outflow tract of the left ventricle in early diastole (*personal image collection*)

Фиг. 13. Промяна в профила на обструктивния кръвоток при натоварване на пациент с ХОКМП поради изява на вътрекамерен градиент (фиг. 12). Непрекъснатият доплер отчита мезотелесистолен спад на градиента, след което втори пик в края на систолата и ранната диастола. Формата е отново на *рачешка щипка (lobster claw)*, но обърната (типичната е с по-висок втори пик) (*личен архив*)

Fig. 13. Change in the obstructive blood flow profile during exercise in a patient with HOCM due to the appearance of an intraventricular gradient (Fig. 12). Continuous Doppler reports a meso-telesystolic drop in the gradient, followed by a second peak at the end of systole and early diastole. The shape is again a lobster claw, but inverted (the typical one is with a higher second peak) (*personal image collection*)

Клинично значение на вътрекамерната обструкция

Поради класификацията на този тип ХКМП като формално необструктивна или поради възможността за подценяване на реалните вътрекамерни градиенти, формите на ХКМП с вътрекамерната обструкция често не се търсят активно и се пропускат или подценяват. Това е съществен диагностичен пропуск, тъй като вътрекамерният градиент е свързан с привидно необясними симптоми, които трудно се повлияват от терапия, но също така и с повишен риск от камерни аритмии и смърт [2, 12, 91]. Друг специфичен риск при пациентите с вътрекамерна обструкция е увеличеният риск от апикална тромбоза (особено при наличие на аневризма) и съответно от емболични събития [99]. Вътрекамерният градиент с апикална аневризма е елемент от оценката за ВСС според последните *Американски алгоритми за поведение* [12].

Терапевтичните възможности пред пациентите с вътрекамерна обструкция са основно медикаментите с отрицателен инотропен ефект, повлияващи хиперконтрактилния компонент от формиране на обструкцията. Въпреки че формално оперативното лечение е вариант, поне в България то е крайна рядкост самостоятелно при изолирана вътрекамерна обструкция. Важно е обаче да се има предвид, че при пациенти с обструкция в ЛКИТ, инвазивното или хирургичното лечение на обструкцията в ЛКИТ може да задълбочи налична вътрекамерна обструкция или да провокира такава при подходящ анатомичен субстрат, по механизъм аналогичен на намаляване на следнатоварването. Ето защо е съществено да се оцени има ли градиент на вътрекамерно ниво или условия за наличието му, с оглед евентуално насочване на пациента към разширена хирургична миектомия [13].

Оценка при апикален вариант на ХКМП

Апикалният, или понякога наричан японски вариант на ХКМП поради по-високата му честота при азиатските популации, е най-редкият вариант на ХКМП. При него се наблюдава значима изолирана хипертрофия на апикалните сегменти от лявата камера. Това разпределение придава характерен ехокардиографски вид на кухината в апикалните образи – като асо пика. Поради добре известните трудности с изобразяването на апикалните сегменти на ЛК, следва да има систематичен стремеж към оптимални стандартни позиции, да се избягва скъсяването на ЛК в апикалните срезове и при наличие на съмнения да се използват допълнителни техники – допълнителни ортогонални срезове, ехографски контраст там, където има достъп или други изобразителни техники, основно ЯМР.

Clinical significance of intraventricular obstruction

Due to the classification of this type of HCM as formally non-obstructive or due to the possibility of underestimating the real midventricular obstruction, forms of HCM with midventricular obstruction are often not actively sought and are missed or underestimated. This represents a significant diagnostic gap, as the midventricular obstruction is associated with seemingly unexplained symptoms that are difficult to treat, but also with an increased risk of ventricular arrhythmias and death [2, 12, 91]. Another specific risk in patients with midventricular obstruction is the increased risk of apical thrombosis (especially in the presence of an aneurysm) and, accordingly, of embolic events [99]. The midventricular obstruction with an apical aneurysm is an element of the assessment for SCD according to the latest US clinical guidelines [12].

The therapeutic options for patients with midventricular obstruction are mainly medications with a negative inotropic effect, which affect the hypercontractile component of the obstruction formation. Although formally surgical treatment is an option, at least in Bulgaria it is extremely rare alone in isolated midventricular obstruction. However, it is important to keep in mind that in patients with LVOT obstruction, invasive or surgical treatment of LVOT obstruction may worsen existing midventricular obstruction or provoke it in an appropriate anatomical substrate, by a mechanism analogous to afterload reduction. Therefore, it is essential to assess whether there is a midventricular obstruction or conditions for its presence, with a view to possibly referring the patient to extended surgical myectomy [13].

Evaluation in Apical Variant of HCM

The apical variant of HCM, sometimes called the Japanese variant due to its higher incidence in Asian populations, is the rarest variant of HCM. It is characterized by significant isolated hypertrophy of the apical segments of the left ventricle. This distribution gives the cavity a characteristic echocardiographic appearance in apical images – like an ace of spades. Due to the well-known difficulties in imaging the apical segments of the LV, there should be a systematic effort to achieve optimal standard positions, to avoid shortening the LV in apical views and, in case of doubt, to use additional techniques – additional orthogonal views, echographic contrast where access is available or other imaging techniques, mainly MRI.

Необходимо е да се оценява систематично върхът на ЛК при пациентите с изразена хипертрофия на средно и върхово камерно ниво. Клинично важно е наличието на аневризма, която е прогностичен фактор за ВСС, но също и на тромбоза в тази зона. Честотата на нежелани събитие при пациентите с апикална аневризма варира между 5 и 15% на година, а наличната аневризма само по себе си е свързана с увеличен риск от ВСС, независимо от размера [12, 99-101]. В такъв смисъл е ключово да се прави разлика между наличие на апикална кухина и апикална аневризма. Систолна апикална кухина е по същество телесистолна форма на камерата като пясъчен часовник – диаметърът на ЛК кухина апикално е по-голям от този на средно камерно ниво в края на систолата. Апикалната аневризма при ХКМП не се различава като дефиниция от другите вариации на аневризма – добре отграничен а-/дискинетичен сегмент в най-върховата част на камерата, който е изтънен спрямо околните зони [102].

Скрининг и проследяване. Клинична перспектива

ЕхоКГ продължава да е базовата изобразителна методика за първичен скрининг на пациенти за ХКМП при клинично съмнение, но също метод за първи скрининг на асимптомни преки роднини на вече диагностицирани пациенти. В зависимост от патологичния вариант на пробанда (ако той е известен) и от възрастта на първа изява на заболяването, проследяването както на пациента, така и на близките е различно. За деца и младежи от семейства с известни генетични варианти или при ранно диагностицирано заболяване на пробанда, се препоръчва по-често проследяване – на всеки 2 години или дори ежегодно. В останалите случаи обичайно се препоръчва всеки 3 години до пълнолетие. След 18-годишна възраст проследяването може да е по-рядко, всеки 3 или дори всеки 5 години, освен ако не настъпят оплаквания, когато разбира се следва без отлагане да се проведе нова оценка. Необходимостта от скрининг след 55-60 години следва да се обсъди с пациента, но обективно тогава често вече има и други причини за ЕхоКГ проследяване – развитие на несвързани заболявания, най-често артериална хипертония или захарен диабет.

С оглед на системните особености и изисквания на здравеопазването в България, достатъчно достъпната кардиологична грижа, от една страна, и склонността за непридържане към препоръки от пациента, от друга, вероятно разумна стратегия у нас е да се провежда системно пациентско обучение за ролята на ЕхоКГ и клиничното проследяване, и те да са планирани на по-кратки от обсъжданите максимални интервали. При установяване на пато-

It is necessary to systematically evaluate the LV apex in patients with pronounced hypertrophy at the mid and apical ventricular levels. Clinically important is the presence of an aneurysm, which is a prognostic factor for SCD, but also for thrombosis in this area. The incidence of adverse events in patients with an apical aneurysm varies between 5 and 15% per year, and the presence of an aneurysm itself is associated with an increased risk of SCD, regardless of size [12, 99-101]. In this sense, it is crucial to distinguish between the presence of an apical pouch and an apical aneurysm. A systolic apical pouch is essentially a telesystolic hourglass shape of the chamber – the diameter of the LV cavity apically is larger than the diameter at midventricular level at the end of systole. The apical aneurysm in HCM does not differ in definition from other variations of aneurysm - a well-demarcated a- or dyskinetic segment in the most apical part of the chamber, with a myocardial wall thinning compared to the surrounding areas [102].

Screening and follow-up. Clinical perspective

Echocardiography remains the basic imaging modality for primary screening of patients for HCM in cases of clinical suspicion, but also a method for first screening of asymptomatic direct relatives of already diagnosed patients. Depending on the pathological variant of the proband (if known) and the age of first manifestation of the disease, the follow-up of both the patient and the relatives is different. For children and adolescents from families with known genetic variants or in case of early diagnosed disease of the proband, more frequent follow-up is recommended, every 2 years or even annually. In other cases, it is usually recommended every 3 years until adulthood. After the age of 18, follow-up may be less frequent, every 3 or even every 5 years, unless complaints occur, when of course a new evaluation should be performed without delay. The need for screening after 55-60 years should be discussed with the patient, but objectively by then there are often other reasons for EchoCG follow-up – development of unrelated diseases, most often arterial hypertension or diabetes mellitus.

In view of the systemic features and requirements of healthcare in Bulgaria, the sufficiently accessible cardiological care on the one hand and the tendency for patient non-adherence to recommendations on the other, a probably reasonable strategy in our country is to conduct systematic patient education on the role of EchoCG and clinical follow-up, and to have them planned at shorter than the discussed maximum in-

логичен прогрес или диагностициране на ХКМП е разумно преминаване към ежегодно проследяване на пациентите, или по индивидуален план според находката и симптоматиката. Следва специално да се отбележи, че в реалната практика у нас не се прилага достатъчно рутинно скрининг на родствениците при установен случай на потенциално наследствена кардиомиопатия (не само ХКМП) и това е съществен проблем, който заслужава внимание.

При всяка ЕхоКГ, скринингова или проследяваща, следва да се огледат внимателно всички сегменти на ЛК за хипертрофия, ако такава е налична тя прецизно да се измери и опише. Трябва също така активно да се търсят други важни елементи от заболяването – наличие на обструкция в ЛКИТ и вътрекамерно, ако такива не е имало до момента, или наличие на динамика в находката и градиентите, ако вече има установени; наличие на SAM и митрална инсуфициенция – степен и механизъм; на апикална аневризма или други рискови находки или пациентски особености. Не трябва да се забравя, че ХКМП не е застраховка срещу други сърдечносъдови структурни заболявания, т.е. наличието на ХКМП не означава, че по време на ЕхоКГ проследяването е допустимо да пропускаме елементи от стандартната ЕхоКГ – оценка на всички клапи като морфология и функция, на десни кухини, на изобразимите сегменти от аортата, на белодробните налягания и не на последно място – на пълната палитра параметри на систолната и диастолна функция на ЛК, независимо от степента и наличието на ЛК хипертрофия.

В България ЯМР на сърце става все по-достъпно за провеждане и има натрупана отлична експертиза за интерпретация, така че при колебания и недостатъчно информативни ЕхоКГ образи, прагът за насочване към второ образно изследване трябва да е нисък. При гранични ситуации, спорна находка или разминаване между образните изследвания и симптоматиката на пациента, както и при пациенти, които приближават или покриват границите за терапевтична намеса, винаги е разумна стъпка насочването към експертен център с възможности за високоспециализирана ЕхоКГ в покой и при провокация, за КТ и ЯМР, за инвазивна и клинична оценка и с капацитет за провеждане и проследяване на целия спектър терапевтични подходи – медикаментозен, инвазивен и оперативен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диагностиката и образното проследяване на кардиомиопатиите като цяло и ХКМП в частност стават все по-мултимодални. Безспорно обаче ключова роля в първичния диференциалнодиагности-

tervals. When establishing pathological progress or diagnosing HCM, it is reasonable to switch to annual follow-up of patients, or on an individual plan according to the finding and symptoms. It should be specifically noted that in real practice in our country, screening of relatives in cases of newfound potentially hereditary cardiomyopathy (not only HCM) is not routinely applied, and this is a significant problem that deserves attention.

With each EchoCG, screening or follow-up, all segments of the LV should be carefully examined for hypertrophy, if any is available, it should be precisely measured and described. Other important elements of the disease should also be actively sought – presence of obstruction in the LVOT and intraventricularly if there has been none so far, or presence of dynamics in the finding and gradients, if already established; presence of SAM and mitral insufficiency – degree and mechanism; of apical aneurysm or other high-risk findings or patient characteristics. It should not be forgotten that HCM is not insurance against other cardiovascular structural diseases, that is, the presence of HCM does not mean that during EchoCG follow-up it is permissible to omit elements of the standard EchoCG – assessment of all valves such as morphology and function, of right cavities, of the imageable segments of the aorta, of pulmonary pressures and last but not least – of the full palette of parameters of the systolic and diastolic function of the LV, regardless of the degree and presence of LV hypertrophy.

In Bulgaria, cardiac MRI is becoming increasingly accessible and there is an excellent expertise in interpretation, so in case of hesitation and insufficiently informative EchoCG images, the threshold for referral to a second imaging study should be low. In borderline situations, a controversial finding or a discrepancy between the imaging studies and the patient's symptoms, as well as in patients who approach or cover the limits for therapeutic intervention, it is always a reasonable step to refer to an expert center with capabilities for highly specialized EchoCG at rest and upon provocation, for CT and MRI, for invasive and clinical evaluation and with the capacity to conduct and monitor the entire spectrum of therapeutic approaches - medical, invasive and surgical.

CONCLUSION

Diagnostics and imaging follow-up of cardiomyopathies in general and HCM in particular are becoming increasingly multimodal. However, echocardiography undoubtedly plays a key role in the pri-

чен процес, в скрининга на близки при потвърден случай и в проследяването на вече диагностицираните пациенти, независимо от предприетия терапевтичен подход, продължава да се пада на ЕхоКГ. Ето защо доброто познаване на задължителните елементи, които трябва да са включени във всяка ЕхоКГ оценка при тези пациенти, на практическите особености и възможните грешки по време на изследването, е съществена предпоставка за високо качество на полагащата грижа. Прецизните систематични измервания и описания на находката при всеки пациент са гаранция за адекватна преоценка във времето, правилно планиране на проследяването и терапията, както и за безпроблемна екипна грижа за пациента от различни специалисти. Противоречивите или непоследователни резултати от образните изследвания, разминаванията в образната находка и в клиниката, както и необходимостта от специализирана терапия са основателни причини за насочване на пациента за етапна оценка и евентуално проследяване в експертен център по ХКМП.

Не е деклариран конфликт на интереси

mary differential diagnostic process, in the screening of relatives in confirmed cases and in the follow-up of already diagnosed patients, regardless of the therapeutic approach taken. Therefore, good knowledge of the mandatory elements that must be included in each echocardiography assessment in these patients, of the practical features and possible errors during the examination, is an essential prerequisite for high quality care. Precise systematic measurements and descriptions of the finding in each patient are a guarantee for adequate reassessment in time, correct planning of follow-up and therapy, as well as for trouble-free team care for the patient by various specialists. Contradictory or inconsistent results of imaging studies, discrepancies in the imaging finding and in clinical presentation, as well as the need for specialized therapy are valid reasons for referring the patient for staged assessment and possible follow-up in an expert center for HCM.

No conflict of interest was declared

Библиография // References

- Elliott P, Andersson B, Arbustini E, et al. Classification of the cardiomyopathies: a position statement from the European Society Of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases, Eur Heart J, 2008;29:270-276.
- Elliott PM, Anastasakis A, Borger MA, et al. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy: the Task Force for the Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J, 2014;35:2733-2779.
- ESC Scientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiomyopathies: Developed by the task force on the management of cardiomyopathies of the European Society of Cardiology (ESC), Eur Heart J, 2023;44(37): 3503–3626.
- Maron BJ, Gardin JM, Flack JM, et al. Prevalence of hypertrophic cardiomyopathy in a general population of young adults. Echocardiographic analysis of 4111 subjects in the CARDIA Study. Coronary Artery Risk Development in (Young) Adults. Circulation, 1995;92:785–789.
- Maron BJ, Mathenge R, Casey SA, et al. Clinical profile of hypertrophic cardiomyopathy identified de novo in rural communities. J Am Coll Cardiol, 1999;33:1590–1595.
- Maron BJ, Spirito P, Roman MJ, et al. Prevalence of hypertrophic cardiomyopathy in a population-based sample of American Indians aged 51 to 77 years (the Strong Heart Study). Am J Cardiol, 2004;93:1510–1514.
- Zou Y, Song L, Wang Z, et al. Prevalence of idiopathic hypertrophic cardiomyopathy in China: a population-based echocardiographic analysis of 8080 adults. Am J Med, 2004;116:14–18.
- Maro EE, Janabi M, Kaushik R. Clinical and echocardiographic study of hypertrophic cardiomyopathy in Tanzania. Trop Doct, 2006;36:225–227.
- Basavarajiah S, Wilson M, Whyte G, et al. Prevalence of hypertrophic cardiomyopathy in highly trained athletes: relevance to pre-participation screening. J Am Coll Cardiol, 2008;51:1033–1039.
- Massera D, McClelland RL, Ambale-Venkatesh B, et al. Prevalence of unexplained left ventricular hypertrophy by cardiac magnetic resonance imaging in MESA. J Am Heart Assoc, 2019;8:e012250.
- Maron M.S, Hellowell, J.L., Lucove, J.C. et al. Occurrence of clinically diagnosed hypertrophic cardiomyopathy in the United States. Am J Cardiol. 2016;117:1651-1654 .
- Ommen, S.R., Mital, S, Burke, M.A. et al. 2020 AHA/ACC guideline for the diagnosis and treatment of patients with hypertrophic cardiomyopathy: a report of the American College of Cardiology/American heart association Joint committee on clinical Practice guidelines. Circulation, 2020; 142:e558-e631.
- Nagueh SF, Phelan D, Abraham T, et al. Recommendations for Multimodality Cardiovascular Imaging of Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy: An Update from the American Society of Echocardiography, in Collaboration with the American Society of Nuclear Cardiology, the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, and the Society of Cardiovascular Computed Tomography. J Am Soc Echocardiogr, 2022;35(6):533-569.
- Cardim N, Galderisi M, Edvardsen T et al. Role of multimodality cardiac imaging in the management of patients with hypertrophic cardiomyopathy: an expert consensus of the European Association of Cardiovascular Imaging Endorsed by the Saudi Heart Association, Eur Heart J – Cardiovasc Imaging, 2015;16(3):280,
- Abraham MR, Abraham TP. Role of Imaging in the Diagnosis, Evaluation, and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy. Am J Cardiol, 2024;212S:S14-S32.
- <https://www.nhif.bg/bg/nrd/2023-2025/medical> достъпена последно на/last assessed on 30.09.2025r
- Maron MS, Rowin EJ, Maron BJ. How to Image Hypertrophic Cardiomyopathy. Circ Cardiovasc Imaging, 2017;10(7):e005372.
- Losi MA, Nistri S, Galderisi M, et al; Working Group of Echocardiography of the Italian Society of Cardiology. Echocardiography in patients with hypertrophic cardiomyopathy: usefulness of old and new techniques in the diagnosis and pathophysiological assessment. Cardiovasc Ultrasound, 2010;8:7.

19. Mitchell CC, Frye C, Jankowski M, et al. A Practical Approach to Echocardiographic Imaging in Patients With Hypertrophic Cardiomyopathy. *J Am Soc Echocardiogr.* 2023;36(9):913-932.
20. Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V. et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. *J Am Soc Echocardiogr.* 2015;28:1-39.e14.
21. Mitchell C, Rahko PS, Blauwet LA, et al. Guidelines for performing a comprehensive transthoracic echocardiographic examination in adults: recommendations from the American Society of echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr.* 2019; 32:1-64.
22. Bos JM, Towbin JA, Ackerman MJ. Diagnostic, prognostic, and therapeutic implications of genetic testing for hypertrophic cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol.* 2009; 54:201-211.
23. Ho CY, Day SM, Ashley EA, et al. Genotype and lifetime burden of disease in hypertrophic cardiomyopathy: insights from the sarcomeric human cardiomyopathy registry (SHaRe) *Circulation.* 2018; 138:1387-1398.
24. Klues HG, Schiffers A, Maron BJ. Phenotypic spectrum and patterns of left ventricular hypertrophy in hypertrophic cardiomyopathy morphologic observations and significance as assessed by two-dimensional echocardiography in 600 patients. *J Am Coll Cardiol.* 1995;26:1699-708.
25. Wigle ED, Sasson Z, Henderson MA, et al. Hypertrophic cardiomyopathy. The importance of the site and the extent of hypertrophy. A review. *Prog Cardiovasc Dis.* 1985;28:1-83.
26. Spirito P, Maron BJ, Chiarella F, et al. Diastolic abnormalities in patients with hypertrophic cardiomyopathy: relation to magnitude of left ventricular hypertrophy. *Circulation.* 1985;72:310-6.
27. Spirito P, Maron BJ. Relation between extent of left ventricular hypertrophy and occurrence of sudden cardiac death in hypertrophic cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol.* 1990;15:1521-6.
28. O'Mahony C, Jichi F, Pavlou M, et al; Hypertrophic Cardiomyopathy Outcomes Investigators. A novel clinical risk prediction model for sudden cardiac death in hypertrophic cardiomyopathy (HCM risk-SCD). *Eur Heart J.* 2014;35(30):2010-20.
29. Forissier JF, Charron P, Tezenas du Montcel S, et al. Diagnostic accuracy of a 2D left ventricle hypertrophy score for familial hypertrophic cardiomyopathy. *Eur Heart J.* 2005;26:1882-6.
30. Chang S-A, Kim H-K, Lee S-C, et al. Assessment of left ventricular mass in hypertrophic cardiomyopathy by real-time three-dimensional echocardiography using single-beat capture image. *J Am Soc Echocardiogr* 2013;26:436-42.
31. de Gregorio C, Recupero A, Grimaldi P, et al. Can transthoracic live 3-dimensional echocardiography improve the recognition of midventricular obliteration in hypertrophic obstructive cardiomyopathy? *J Am Soc Echocardiogr* 2006;19:1190.e1-e4.
32. Kwon DH, Smedira NG, Popovic ZB, et al. Steep left ventricle to aortic root angle and hypertrophic obstructive cardiomyopathy: study of a novel association using three-dimensional multimodality imaging. *Heart* 2009;95:1784-91.
33. Haland TF, Hasselberg NE, Almaas VM et al. The systolic paradox in hypertrophic cardiomyopathy. *Open Heart.* 2017; 4:e000571.
34. Oki T, Mishiro Y, Yamada H, et al. Detection of left ventricular regional relaxation abnormalities and asynchrony in patients with hypertrophic cardiomyopathy with the use of tissue Doppler imaging. *Am Heart J.* 2000;139:497-502.
35. Bayrak F, Kahveci G, Mutlu B, et al. Tissue Doppler imaging to predict clinical course of patients with hypertrophic cardiomyopathy. *Eur J Echocardiogr.* 2008;9:278-83.
36. D'Andrea A. Prognostic value of intra-left ventricular electromechanical asynchrony in patients with mild hypertrophic cardiomyopathy compared with power athletes. *Commentary. Br J Sports Med.* 2006;40:244-50.
37. Biagini E, Coccolo F, Ferlito M, et al. Dilated-hypokinetic evolution of hypertrophic cardiomyopathy: prevalence, incidence, risk factors, and prognostic implications in paediatric and adult patients. *J Am Coll Cardiol.* 2005;46:1543-50.
38. Harris KM, Spirito P, Maron MS, et al. Prevalence, clinical profile, and significance of left ventricular remodeling in the end-stage phase of hypertrophic cardiomyopathy. *Circulation.* 2006;114:216-25.
39. Marstrand, P, Han, L, Day, S.M, et al. Hypertrophic cardiomyopathy with left ventricular systolic dysfunction: insights from the SHaRe Registry. *Circulation.* 2020; 141:1371-1383.
40. Liu, H, Pozios, I, Haileselassie, B, et al. Role of global longitudinal strain in predicting outcomes in hypertrophic cardiomyopathy. *Am J Cardiol.* 2017; 120:670-675.
41. Reant, P, Mirabel M, Lloyd G, et al. Global longitudinal strain is associated with heart failure outcomes in hypertrophic cardiomyopathy. *Heart.* 2016; 102:741-747.
42. Serri K, Reant P, Lafitte M, et al. Global and regional myocardial function quantification by two-dimensional strain: application in hypertrophic cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol.* 2006; 47:1175-1181.
43. Thaman R. Prevalence and clinical significance of systolic impairment in hypertrophic cardiomyopathy. *Heart* 2005;91:920-5.
44. Pozios I, Pinheiro A, Corona-Villalobos C, et al. Rest and stress longitudinal systolic left ventricular mechanics in hypertrophic cardiomyopathy: implications for prognostication. *J Am Soc Echocardiogr.* 2018; 31:578-586.
45. Pacileo G, Baldini L, Limongelli G, et al. Prolonged left ventricular twist in cardiomyopathies: a potential link between systolic and diastolic dysfunction. *Eur J Echocardiogr.* 2011;12:841-9.
46. [46] Nishimura RA, Appleton CP, Redfield MM, et al. Noninvasive doppler echocardiographic evaluation of left ventricular filling pressures in patients with cardiomyopathies: a simultaneous Doppler echocardiographic and cardiac catheterization study *J Am Coll Cardiol.* 1996; 28:1226-1233.
47. Nagueh SF, Lakkis NM, Middleton KJ, et al. Doppler estimation of left ventricular filling pressures in patients with hypertrophic cardiomyopathy. *Circulation.* 1999; 99:254-261.
48. Nagueh SF, Sanborn DY, Oh JK, et al. Recommendations for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography and for Heart Failure With Preserved Ejection Fraction Diagnosis: An Update From the American Society of Echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr.* 2025;38(7):537-569.
49. Matsumura Y, Elliott PM, Virdee MS, et al. Left ventricular diastolic function assessed using Doppler tissue imaging in patients with hypertrophic cardiomyopathy: relation to symptoms and exercise capacity. *Heart.* 2002; 87:247-251.
50. Nistri S, Olivetto I, Betocchi S, et al. Prognostic significance of left atrial size in patients with hypertrophic cardiomyopathy (from the Italian Registry for Hypertrophic Cardiomyopathy). *Am J Cardiol.* 2006; 98:960-965.
51. McMahon CJ, Nagueh SF, Pignatelli RH, et al. Characterization of left ventricular diastolic function by tissue Doppler imaging and clinical status in children with hypertrophic cardiomyopathy. *Circulation.* 2004; 109:1756-1762.
52. Yang H, Woo A, Monakier D, et al. Enlarged left atrial volume in hypertrophic cardiomyopathy: a marker for disease severity. *J Am Soc Echocardiogr.* 2005;18:1074-82.
53. Olivetto I, Cecchi F, Casey SA, et al. Impact of atrial fibrillation on the clinical course of hypertrophic cardiomyopathy. *Circulation* 2001; 104:2517-24.
54. Paraskevaidis IA, Panou F, Papadopoulos C, et al. Evaluation of left atrial longitudinal function in patients with hypertrophic cardiomyopathy: a tissue Doppler imaging and two-dimensional strain study. *Heart.* 2009;95:483-9.

55. Debonnaire P, Joyce E, Hiemstra Y, et al. Left atrial size and function in hypertrophic cardiomyopathy patients and risk of new-onset atrial fibrillation. *Circ Arrhythm Electrophysiol.* 2017;10.
56. Vasquez N, Ostrander BT, Lu DY, et al. Low left atrial strain is associated with adverse outcomes in hypertrophic cardiomyopathy patients. *J Am Soc Echocardiogr.* 2019; 32:593-603.
57. Dragulescu A, Mertens L, Friedberg MK. Interpretation of left ventricular diastolic dysfunction in children with cardiomyopathy by echocardiography: problems and limitations. *Circ Cardiovasc Imaging.* 2013; 6:254-261.
58. Jhaveri S, Komarlu R, Worley S, et al. Left atrial strain and function in pediatric hypertrophic cardiomyopathy. *J Am Soc Echocardiogr.* 2021; 34:996-1006.
59. Rowin EJ, Maron BJ, Olivetto I, et al. Role of exercise testing in hypertrophic cardiomyopathy. *JACC Cardiovasc Imaging.* 2017; 10:1374-1386
60. Maron BJ, Ommen SR, Semsarian C, et al. Hypertrophic cardiomyopathy: present and future, with translation into contemporary cardiovascular medicine. *J Am Coll Cardiol.* 2014; 64:83-99.
61. Maron MS, Olivetto I, Betocchi S, et al. Effect of left ventricular outflow tract obstruction on clinical outcome in hypertrophic cardiomyopathy. *N Engl J Med.* 2003; 348:295-303.
62. Sherrid MV, Shetty A, Winson G, et al. Treatment of obstructive hypertrophic cardiomyopathy symptoms and gradient resistant to first-line therapy with beta-blockade or verapamil. *Circ Heart Fail.* 2013; 6:694-702.
63. Geske JB, Sorajja P, Ommen SR, et al. Left ventricular outflow tract gradient variability in hypertrophic cardiomyopathy. *Clin Cardiol.* 2009; 32:397-402.
64. Adams JC, Ommen SR, Klarich KW, et al. Significance of postprandial symptom exacerbation in hypertrophic cardiomyopathy. *Am J Cardiol.* 2010; 105:990-992.
65. Jiang L, Levine RA, King ME, et al. An integrated mechanism for systolic anterior motion of the mitral valve in hypertrophic cardiomyopathy based on echocardiographic observations. *Am Heart J.* 1987; 113:633-644.
66. Shah PM, Taylor RD, Wong M. Abnormal mitral valve coaptation in hypertrophic obstructive cardiomyopathy: proposed role in systolic anterior motion of mitral valve. *Am J Cardiol.* 1981; 48:258-262.
67. Sherrid MV, Wever-Pinzon O, Shah A, et al. Reflections of inflections in hypertrophic cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol.* 2009; 54:212-219.
68. Sherrid MV, Balaram S, Kim B, et al. The mitral valve in obstructive hypertrophic cardiomyopathy: a test in context. *J Am Coll Cardiol.* 2016; 67:1846-1858.
69. avalcante JL, Barboza JS, Lever HM. Diversity of mitral valve abnormalities in obstructive hypertrophic cardiomyopathy. *Prog Cardiovasc Dis.* 2012; 54:517-522.
70. Kwon DH, Setser RM, Thamilarasan M, et al. Abnormal papillary muscle morphology is independently associated with increased left ventricular outflow tract obstruction in hypertrophic cardiomyopathy. *Heart.* 2008; 94:1295-1301.
71. Klues HG, Roberts WC, Maron BJ. Anomalous insertion of papillary muscle directly into anterior mitral leaflet in hypertrophic cardiomyopathy. Significance in producing left ventricular outflow obstruction. *Circulation.* 1991; 84:1188-1197.
72. Silbiger JJ. Abnormalities of the mitral apparatus in hypertrophic cardiomyopathy: echocardiographic, pathophysiologic, and surgical insights. *J Am Soc Echocardiogr.* 2016; 29:622-639
73. Topol EJ, Traill TA, Fortuin NJ. Hypertensive hypertrophic cardiomyopathy of the elderly. *N Engl J Med.* 1985; 312:277-283.
74. Chockalingam A, Dorairajan S, Bhalla M, et al. Unexplained hypotension: the spectrum of dynamic left ventricular outflow tract obstruction in critical care settings. *Crit Care Med.* 2009; 37:729-734.
75. Gilbert BW, Pollick C, Adelman AG, et al. Hypertrophic cardiomyopathy: subclassification by m mode echocardiography. *Am J Cardiol.* 1980; 45:861-872.
76. Boughner DR, Schuld RL, Persaud JA. Hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Assessment by echocardiographic and Doppler ultrasound techniques. *Br Heart J.* 1975; 37:917-923
77. Sherrid MV, Gunsburg DZ, Pearle G. Mid-systolic drop in left ventricular ejection velocity in obstructive hypertrophic cardiomyopathy--the lobster claw abnormality. *J Am Soc Echocardiogr.* 1997; 10:707-712
78. Panza JA, Petrone RK, Fananapazir L, et al. Utility of continuous wave Doppler echocardiography in the noninvasive assessment of left ventricular outflow tract pressure gradient in patients with hypertrophic cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol.* 1992; 19:91-99.
79. Bruce CJ, Nishimura RA, Tajik AJ, et al. Fixed left ventricular outflow tract obstruction in presumed hypertrophic obstructive cardiomyopathy: implications for therapy. *Ann Thorac Surg.* 1999; 68:100-104.
80. Opatowsky AR, Pickard SS, Geva T. Imaging adult patients with discrete subvalvar aortic stenosis. *Curr Opin Cardiol.* 2017; 32:513-520.
81. ESC Scientific Document Group, 2020 ESC Guidelines for the management of adult congenital heart disease: The Task Force for the management of adult congenital heart disease of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Adult Congenital Heart Disease (ISACHD), *Eur Heart J.* 2021;42(6);563-645.
82. [82] Baumgartner H, Hung J, Bermejo J, et al. Recommendations on the echocardiographic assessment of aortic valve stenosis: A focused update from the European Association of Cardiovascular Imaging and the American Society of Echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr.* 2017; 30:372-392.
83. Scantlebury DC, Geske JB, Nishimura RA. Limitations of Doppler echocardiography in the evaluation of serial stenoses. *Circ Cardiovasc Imaging.* 2013; 6:850-852.
84. Jaber WA, Nishimura RA, Ommen SR. Not all systolic velocities indicate obstruction in hypertrophic cardiomyopathy: a simultaneous Doppler catheterization study. *J Am Soc Echocardiogr.* 2007; 20:1009 e5-7.
85. Kumar S, Van Ness G, Bender A, et al. Standardized goal-directed Valsalva maneuver for assessment of inducible left ventricular outflow tract obstruction in hypertrophic cardiomyopathy. *J Am Soc Echocardiogr.* 2018; 31:791-798.
86. Maron MS, Olivetto I, Zenovich AG, et al. Hypertrophic cardiomyopathy is predominantly a disease of left ventricular outflow tract obstruction. *Circulation.* 2006; 114:2232-2239.
87. El Assaad I, Gauvreau K, Rizwan R, et al. Value of exercise stress echocardiography in children with hypertrophic cardiomyopathy. *J Am Soc Echocardiogr.* 2020; 33:888-894 e2.
88. Yu EH, Omran AS, Wigle ED, et al. Mitral regurgitation in hypertrophic obstructive cardiomyopathy: relationship to obstruction and relief with myectomy. *J Am Coll Cardiol.* 2000; 36:2219-2225.
89. Schwammenthal E, Nakatani S, He S, et al. Mechanism of mitral regurgitation in hypertrophic cardiomyopathy: mismatch of posterior to anterior leaflet length and mobility. *Circulation.* 1998; 98:856-865.
90. Hang D, Schaff HV, Nishimura RA, et al. Accuracy of jet direction on Doppler echocardiography in identifying the etiology of mitral regurgitation in obstructive hypertrophic cardiomyopathy. *J Am Soc Echocardiogr.* 2019; 32:333-340.
91. Minami Y, Kajimoto K, Terajima Y, et al. Clinical implications of midventricular obstruction in patients with hypertrophic cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol.* 2011; 57:2346-2355.
92. Neubauer S, Kolm P, Ho CY, et al. Distinct Subgroups in Hypertrophic Cardiomyopathy in the NHLBI HCM Registry. *J Am Coll Cardiol.* 2019; 74:2333-2345.

93. Malcolmson JW, Hamshere SM, Joshi A, et al. Doppler echocardiography underestimates the prevalence and magnitude of mid-cavity obstruction in patients with symptomatic hypertrophic cardiomyopathy. *Catheter Cardiovasc Interv.* 2018; 91:783-789.
94. Shah A, Duncan K, Winson G, et al. Severe symptoms in mid and apical hypertrophic cardiomyopathy. *Echocardiography.* 2009; 26:922-933.
95. Варналийска Х, Стойчева Р, Попова А и съавт. Ролята на комплексния подход при диагностичната оценка и лечение на пациент с хипертрофична обструктивна кардиомиопатия с мезовентрикуларен градиент. сп. Българска Кардиология, 2024, 30(4): 145-154.
96. Malcolmson JW, Hamshere SM, Joshi A, et al. Doppler echocardiography underestimates the prevalence and magnitude of mid-cavity obstruction in patients with symptomatic hypertrophic cardiomyopathy. *Catheter Cardiovasc Interv.* 2018; 91:783-789
97. Zoghbi WA, Haichin RN, Quinones MA. Mid-cavity obstruction in apical hypertrophy: Doppler evidence of diastolic intraventricular gradient with higher apical pressure. *Am Heart J.* 1988; 116:1469-1474
98. Po JR, Kim B, Aslam F, et al. Doppler systolic signal void in hypertrophic cardiomyopathy: apical aneurysm and severe obstruction without elevated Intraventricular Velocities. *J Am Soc Echocardiogr.* 2015; 28:1462-1473
99. Rowin EJ, Maron BJ, Haas TS, et al. Hypertrophic cardiomyopathy with left ventricular apical aneurysm: implications for risk stratification and management. *J Am Coll Cardiol.* 2017; 69:761-773
100. Ichida M, Nishimura Y, Kario K. Clinical significance of left ventricular apical aneurysms in hypertrophic cardiomyopathy patients: the role of diagnostic electrocardiography. *J Cardiol.* 2014; 64:265-272
101. Maron MS, Finley JJ, Bos JM, et al. Prevalence, clinical significance, and natural history of left ventricular apical aneurysms in hypertrophic cardiomyopathy. *Circulation.* 2008; 118:1541-1549
102. Binder J, Attenhofer Jost CH, Klarich KW, et al. Apical hypertrophic cardiomyopathy: prevalence and correlates of apical out-pouching. *J Am Soc Echocardiogr.* 2011; 24:775-781